

Année universitaire 2021-2022

**Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation**

Mention : second degré

Parcours : Documentation

Une médiation documentaire numérique pour accompagner les parents et tuteurs à l'orientation scolaire et professionnelle de leurs adolescents

Présenté par Mathilde Roumier

Mémoire encadré par Gaëlle Bourgeois

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidée à réaliser ce mémoire.

Merci à Christèle Micolet, professeure documentaliste, Alain Dufour, principal, Laurent Prost principal adjoint et Annie Bereche psychologue de l'éducation nationale pour m'avoir permis de mettre en place le dispositif Boussole dans le collège et de diffuser les questionnaires ayant pour but d'évaluer l'impact de celui-ci.

Merci à Olivier Tanguy, professeur documentaliste et Florence Parvy, principale, de m'avoir permis de diffuser des questionnaires à leurs élèves de troisième ainsi qu'à leurs parents afin de constituer un groupe contrôle pour une meilleure fiabilité scientifique.

Merci aux quelques personnes qui m'ont permis de tester mes questionnaires avant de les diffuser.

Merci aux 52 personnes ayant répondu aux questionnaires : 11 chez les parents du groupe expérimental, 8 pour les parents du groupe contrôle, 12 pour les élèves du groupe expérimental et 21 pour les élèves du groupe contrôle.

Enfin, merci à Gaëlle Bourgeois qui m'a accompagnée tout au long de la construction de ce mémoire.

Sommaire

1 État de l'art.....	5
1.1 L'orientation.....	5
1.1.1 L'orientation scolaire et professionnelle, définition et histoire.....	5
1.1.2 Enjeux de l'accompagnement à l'orientation.....	6
1.1.2.1 Favoriser l'égalité des chances.....	6
1.1.2.2 Œuvrer pour une orientation choisie.....	7
1.1.2.3 Vers une orientation sereine.....	8
1.1.3 Besoins et accompagnement à l'orientation.....	8
1.1.3.1 Un besoin d'information.....	8
1.1.3.2 État de l'accompagnement institutionnel à l'orientation.....	9
1.1.3.3 Des acteurs importants dans l'accompagnement des jeunes : les parents et tuteurs.....	11
1.2 La co-éducation.....	11
1.2.1 Définition et histoire de la co-éducation.....	11
1.2.2 Enjeux de la co-éducation.....	12
1.2.2.1 Importance des parents pour la réussite des élèves.....	12
1.2.2.2 Implications inégales des parents.....	12
1.2.3 État actuel de la co-éducation.....	13
1.2.3.1 Dispositifs d'accompagnement à la parentalité.....	13
1.2.3.2 Dispositifs de communication-école-famille.....	13
1.3 Dispositif de médiation documentaire numérique.....	14
1.3.1 La médiation documentaire, définitions.....	14
1.3.2 La médiation documentaire numérique.....	15
1.3.2.1 Types de dispositifs de médiation documentaire numérique et leurs enjeux.....	15
1.3.2.2 Dispositifs utilisés en bibliothèques.....	15
1.3.2.3 Dispositifs utilisés dans les établissements scolaires.....	16
1.3.3 L'architecture de l'information.....	17
1.3.3.1 Définition et histoire de l'architecture de l'information.....	17
1.3.3.2 État actuel de l'architecture de l'information.....	17
1.4 Conclusion de l'état de l'art.....	18
2 Problématisation :	18
3 Méthodologie :	18
3.1 Le public étudié.....	18
3.1.1 Le terrain.....	18
3.1.2 Les groupes étudiés.....	19
3.2 Le dispositif de médiation.....	19
3.2.1 Structure globale du dispositif.....	19
3.2.2 Ressources sélectionnées.....	20
3.2.2.1 Sur l'accompagnement :	20
3.2.2.2 Sur les formations :	20
3.2.2.3 Sur les métiers et les secteurs de métiers.....	20
3.3 Analyses de l'apport du dispositif de médiation.....	20
3.3.1 Questionnaire à destination des parents et tuteurs.....	20
3.3.2 Questionnaire à destination des adolescents.....	21
4 Résultats.....	21
4.1 Implication des parents et tuteurs dans le processus d'orientation de l'adolescent.....	21
4.2 Efficacité de la recherche d'information des adolescents.....	23
4.3 Réduction des orientations « subies ».....	25
5 Discussion.....	27
5.1 Un dispositif de médiation documentaire sur l'orientation permettrait d'améliorer l'implication des parents dans le processus d'orientation de leur enfant.....	28
5.2 Ce dispositif de médiation documentaire peut favoriser une recherche plus efficace chez les adolescents.....	29
5.3 Le dispositif de médiation permettrait de réduire les « orientations subies ».....	29
5.4 Réponse à la problématique.....	30
5.5 Limites de l'étude.....	30
5.6 Perspectives d'amélioration.....	31
5.7 Apports professionnels.....	32
6 Conclusion.....	32
7 Bibliographie.....	33
8 Annexes.....	37

8.1 Annexe 1 : Organisation du dispositif boussole.....	37
8.2 Annexe 2 questionnaires parents du groupe expérimental.....	37
8.3 Annexe 3 questionnaire parents du groupe contrôle.....	40
8.4 Annexe 4 questionnaire élève du groupe expérimental.....	41
8.5 Annexe 5 questionnaire élève du groupe contrôle.....	43

1 État de l'art

Depuis la réforme des lycées de 2019, multipliant les choix de parcours, la question de l'orientation scolaire et professionnelle est plus que jamais d'actualité. Désormais voulue, non comme une transmission filiale, mais comme un choix individuel depuis les années 1950, elle se pose à chaque jeune au cours de sa scolarité. De ce fait, les sciences de l'éducation en étudient depuis plusieurs années ses enjeux. Tandis que les institutions concernées dont fait partie le système scolaire recherchent une adéquation entre les besoins des jeunes et l'accompagnement qui leur est apporté. Parmi les acteurs de cet accompagnement, certains ne sont, ni des professionnels de l'éducation, ni de l'orientation, mais ont pourtant un rôle crucial à jouer dans ce processus : il s'agit des parents et des tuteurs.

Il convient de s'interroger sur l'efficacité et les modalités d'un éventuel accompagnement dans les institutions à leur intention. Dans ce cadre, les professeurs documentalistes peuvent leur proposer un dispositif de médiation documentaire numérique.

1.1 L'orientation

L'orientation scolaire et professionnelle est apparue progressivement parmi les missions de l'école, soulevant des enjeux sociaux et psychologiques notamment. Afin de soutenir au mieux les choix des adolescents, un accompagnement s'est progressivement mis en place au sein de l'institution et des familles.

1.1.1 L'orientation scolaire et professionnelle, définition et histoire

Dans leur approche historique, Francis Andreani et Pierre Lartigue (2006) montrent que l'orientation en tant que processus décisionnel, telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est apparue que tardivement. En effet, jusque dans les années 1950, les élèves étaient répartis dès leur plus jeune âge entre l'école primaire et l'école secondaire selon leur milieu social. Aucune passerelle n'existait entre les deux systèmes.

Les premières réflexions sur l'orientation ont émergé suite aux conséquences économiques de la Première Guerre mondiale.

En 1922, l'orientation est définie par le décret du 26 septembre comme l'« ensemble des actions qui précèdent le placement des adolescents dans le commerce et dans l'industrie et qui ont pour but de révéler leurs aptitudes physiques, morales et intellectuelles ». Aucune notion de choix n'y est mentionnée. La psychométrie, mesurant les capacités intellectuelles des individus, est développée par des chercheurs tels que Binet ou Simon, peut entrer dans ce processus. En 1938, un certificat d'orientation professionnelle est demandé aux jeunes pour entrer dans l'apprentissage. Il s'agit d'un examen attestant des capacités et contre-indications de l'individu pour la pratique de certains métiers.

Ce n'est qu'en 1959, avec la réforme Berthonin, qu'arrive une possibilité de choix.

À la suite d'un cycle d'observation (6^e et 5^e) commun à l'école primaire et l'école secondaire, les élèves peuvent se diriger vers le collège d'enseignement technique (CET) ou le collège d'enseignement général (CEG), puis se diriger vers le lycée, autrefois réservé aux élèves de l'école secondaire.

Désormais, l'orientation professionnelle devient aussi scolaire.

Malgré cet accès nouvellement ouvert, la répartition des élèves selon leur milieu social d'origine change peu. Avec la réforme Fouchet-Capelle en 1963, la distinction entre le système primaire et le système secondaire est abolie, et le pallier d'orientation est repoussé à la troisième. Les élèves choisissent ensuite entre le lycée d'enseignement professionnel ou l'alternance, menant directement à la vie active.

Afin de guider ces prises de décisions, sont créés les services d'accompagnement à l'orientation que l'on connaît actuellement (d'autres les ont précédés) : l'office national d'information sur l'enseignement et les professions (ONISEP) en 1970 et les centres d'information sur l'orientation (CIO) en 1971.

En 1975 avec la réforme Haby et la création du collège unique, les parents sont pour la première fois insérés dans le processus de dialogue aboutissant au choix d'orientation. Ils ont désormais le droit de s'opposer aux décisions du conseil de classe en faisant appel.

Dans la loi du 23 avril 2005, l'orientation est définie comme prenant en compte l'aspiration des jeunes, leurs aptitudes, et les besoins professionnels de la société.

Les élèves sont montrés comme acteurs de leur projet. Ils l'élaborent avec l'aide de leurs parents, de leurs enseignants, des personnels d'orientation et d'autres professionnels compétents.

Le parcours avenir (Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, s. d.-b), crée par l'arrêté du 1^{er} juillet 2015, institutionnalise ce processus de construction et renforce l'accompagnement qui y est dédié par l'ensemble de la communauté éducative, et sous les directives du chef d'établissement.

Enfin, depuis la réforme des lycées en 2019, les élèves de terminale ont deux professeurs principaux au lieu

d'un pour les guider dans leurs décisions (Rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées, 2018). De plus, dans l'objectif d'augmenter la réussite des étudiants lors de leur entrée dans l'enseignement supérieur (Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports & Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, 2019), les choix d'orientation se font plus progressifs avec, pour le lycée professionnel, le choix d'une famille de métiers en seconde avant de choisir une filière plus précise en première (Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, 2020c) En ce qui concerne la filière générale et technologique, les élèves choisissent deux enseignements optionnels en seconde. Ensuite, ceux qui préfèrent un parcours général choisissent trois enseignements de spécialité en première puis deux en terminale (Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, 2020b). Le certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) peut désormais être préparé en un, deux ou trois ans selon le rythme de l'élève. De plus, les élèves de la voie professionnelle ont le choix entre une préparation scolaire dans un lycée ou une préparation en apprentissage dans un centre de formation d'apprentis (CFA). Ainsi, les différents parcours sont plus souples et plus adaptés aux individualités de chaque élève (Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, s. d.-a).

Ainsi, la notion de choix dans le processus d'orientation a connu une émergence récente et progressive. Toutefois, des obstacles subsistent à la pleine décision des jeunes tels que les inégalités sociales et les inégalités de genre. La question de l'orientation scolaire et professionnelle soulève actuellement de nombreux enjeux dont nous ferons un état non exhaustif.

1.1.2 Enjeux de l'accompagnement à l'orientation

La question de l'orientation soulève des enjeux sociaux comme la non-reproduction des inégalités économiques ou encore des inégalités de genre, mais aussi psychologiques : la réduction du stress causé aux jeunes et à leurs familles dans une démarche d'amélioration du climat scolaire, ainsi que des enjeux d'épanouissement personnel : une lutte contre l'orientation subie.

1.1.2.1 Favoriser l'égalité des chances

Depuis les années 1960, des sociologues tels que Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron (1964) pointaient déjà une causalité marquée entre le statut socio-économique de la famille et l'orientation.

En 2012, une enquête de l'union régionale des associations familiales (URAF) (Observatoire régional des familles & Union Régionale des Associations Familiales de Midi-Pyrénées, 2012) reproduit ce même constat dans la région Midi-Pyrénées. En 2020, une nouvelle étude (Couppié & Vignale, 2020) prenant en compte un échantillon très conséquent (19 500 jeunes) montre que cette question est toujours d'actualité. En effet, Thomas Couppié et Malanie Vignale, auteurs de cette étude, confirment les dires de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron 56 ans plus tard : les jeunes résidant dans les quartiers prioritaires au moment de leur bac seraient moins présents dans l'enseignement supérieur. Cela pourrait s'expliquer par des conditions d'études plus difficiles (logement -suroccupé par exemple), un choix plus important pour les baccalauréats professionnels. De plus, ces jeunes postulent moins dans les filières élitistes et davantage dans les formations de proximité et non sélectives. Leur taux d'échec dans ces formations est plus important que pour les résidents d'autres quartiers. L'URAF (Op. Cit) explique également ce phénomène par le comportement des parents. En effet, les parents ayant un niveau bac ou inférieur valoriseraient principalement l'obtention d'un métier, alors que les parents ayant un diplôme de l'enseignement supérieur mettraient davantage en avant l'épanouissement personnel et professionnel de leur enfant.

Cette inégale répartition sociale des décisions d'orientation se couple d'une inégalité de satisfaction subjective des jeunes. En effet, une enquête réalisée en 2018 par le centre national d'étude des systèmes scolaires (CNESCO) (Hoibian et al., 2018) montre que l'orientation subie touche davantage les enfants d'ouvriers et d'employés (31%) de professionnels intermédiaires (31%) de parents au foyer (38%) que les enfants de cadre (20%).

Les questions d'orientation ne soulèvent pas que des enjeux d'égalités sociales, mais également ceux des égalités de genres. En effet, bien que la répartition genrée des rôles dans la société ait évolué, et que l'intégration des filles dans le même système scolaire que les garçons soit actée depuis des années, Marie Duru-Bellat (2006) pointait dans son livre : *l'école des filles*, où elle analyse cette thématique à l'aide de nombreuses études, un certain nombre d'inégalités persistantes, autant du point de vue des répartitions dans les différentes filières de formation que des aspirations professionnelles. Bien que les jeunes considèrent que les milieux professionnels leur sont accessibles, les orientations apparaissent assez stéréotypées dès le stade de projet où les filles visent davantage les secteurs de la santé ou l'enseignement tandis que les métiers d'ingénieurs ou d'informaticiens sont prisés par les garçons. Ces différences se retrouvent au moment de la répartition dans les filières dès le lycée où les filles se font nombreuses dans le

domaine littéraire, économique et social, mais moins en science et très peu nombreuses par exemple en sciences et techniques industrielles ou en électrotechnique. Selon la chercheuse, ces faits pourraient découler d'une autocensure des filles vis-à-vis des domaines considérés socialement comme prestigieux tels que les sciences, où à niveau scolaire égal, elles osent moins demander une orientation dans ce domaine que leurs camarades masculins. Les écarts ainsi établis se creusent davantage dans l'enseignement supérieur d'après Geneviève Szczepanik, Pierre Doray et Yoenne Langlois (Szczepanik et al., 2009) ayant étudié très spécifiquement un groupe de femmes au Québec ayant choisi des études « traditionnellement masculines ». À l'entrée de l'enseignement supérieur, celles-ci sont déjà rares. Ensuite, l'orientation de certaines (ayant choisi cette filière pour garder des portes ouvertes, mais sans projet professionnel précis) et leur expérience scolaire les poussent dans certains cas à se réorienter vers des domaines plus « traditionnellement féminins ». Toutefois, certaines étudiantes ont persévéré par vocation, et dans ce groupe, le manque de femmes a davantage gêné les étudiantes de plus de trente-cinq ans, tandis que celles étant âgées d'une vingtaine d'années ne l'ont pas exprimé. On peut imaginer comme cause de ce constat un changement des mentalités sur les stéréotypes de genre, sur lesquelles l'éducation à l'orientation peut avoir un rôle à jouer.

Ainsi, l'orientation scolaire et professionnelle touche un des enjeux importants de l'école de la république : l'égalité des chances entre les élèves, afin que ce processus dépende au maximum de leur choix personnel plutôt que d'autres variables. Cependant, pour obtenir ses souhaits d'orientation, il faut parvenir à les définir.

1.1.2.2 *Œuvrer pour une orientation choisie*

Prendre des décisions pour son avenir n'est pas forcément une évidence, et nombreux sont les élèves qui se trouvent en difficulté devant cette tâche. Fabien Truong (Truong, 2013) a montré dans une étude ciblée sur deux classes, que, lors des sessions de formulation des vœux d'accès au supérieur, la plupart n'ont pas d'idée précise de leurs souhaits, et seuls quelques-uns (entre un et trois dans une classe de trente) savent déjà quels vœux demander. L'enquête du CNESCO (op.cit) observe le même constat sur un échantillon plus large et plus actuel : au moment de leurs choix d'orientation, 43 % des futurs étudiants n'avaient pas de projet professionnel. Même parmi les titulaires d'un CAP, BEP ou bac professionnel, qui demande pourtant une spécialisation au préalable, 61 % ne savaient pas quel métier exercer au moment de l'obtention de leur diplôme.

Lorsqu'on interroge le ressenti subjectif des adolescents, comme cela a été réalisé en 2005 dans l'enquête : *L'orientation scolaire et professionnelle comme source de stress chez les collégiens et les lycéens* (Lacoste et al., 2005) auprès de plus de 2000 élèves, il apparaît en effet, que choisir entre plusieurs métiers est une difficulté importante, particulièrement au collège et s'estompe en seconde avant de connaître un pic en première.

Ainsi, certaines décisions se reposent davantage sur d'autres critères, tels que la conformité avec ce que l'adolescent estime qu'on attend de lui, pour 37 % des enfants de cadres et 27 % des enfants d'ouvriers, ou encore la proximité géographique du lieu d'études, pour 30 % des enfants d'ouvriers et 26 % des enfants de cadres (Hoibian et al., Op. cit).

Or, le fait d'avoir un projet professionnel au moment de la décision d'orientation impacte fortement la satisfaction du jeune vis-à-vis du parcours réalisé. En effet, 73% de ceux qui avaient une idée de métier se disent satisfaits, contre seulement 58% de ceux qui n'en avaient pas. Ainsi, a posteriori, nombreux sont les jeunes insatisfaits de leur orientation. Ils sont 20% parmi les diplômés de l'enseignement professionnel, et 7% parmi ceux de l'enseignement supérieur.

De plus, même en cas de projet professionnel formulé, il arrive que les choix des jeunes soient refusés par décision du conseil de classe ou par non-sélection dans la filière demandée. En analysant le point de vue des parents résidant en Midi-Pyrénées, 21 % des adolescents auraient été contraints dans leur orientation (Op. Cit). Parmi eux, 63 % seraient satisfaits de cette décision bien qu'elle leur ait été imposée, tandis que 37 % ne le seraient pas. L'insatisfaction est significativement inférieure parmi les élèves ayant choisi leur orientation : 85 % sont satisfaits et seulement 15 % ne le sont pas.

Ainsi, on constate une réelle difficulté des adolescents pour déterminer leur choix d'orientation. Dans certains cas, cela les mène à subir ces décisions. L'accompagnement à l'orientation soulève donc des enjeux d'épanouissement, personnel et professionnel, importants pour ces adultes en devenir.

De plus, face à ces difficultés prégnantes, le processus d'orientation peut être vécu comme stressant par certains.

1.1.2.3 *Vers une orientation sereine*

L'amélioration du climat scolaire, c'est-à-dire, la qualité de l'expérience au travail et de vie au sein de l'école, est devenue un enjeu majeur de la politique publique en matière d'éducation (ministère de l'Éducation Nationale et de la jeunesse, 2020). Or, l'orientation peut toucher ce climat. En effet, les questions qu'elle soulève auprès des adolescents sont souvent la cause de stress, ce qui peut dégrader le bien-être des élèves à l'école.

Deux tiers des jeunes, entre 18 et 25 ans, témoignent avoir été stressés par leurs choix d'orientation. (Hoibian et al. Op. cit). Face à ce constat, l'accompagnement revêt une importance cruciale.

En effet, selon cette même enquête, les élèves estimant avoir été mal accompagnés, sont particulièrement nombreux parmi ceux ayant subi du stress (34 % contre 22 % sur la totalité de l'échantillon).

Une autre étude portant cette fois sur le ressenti présent des jeunes de 12 à 20 ans, à l'aide d'un échantillon de plus de 2000 personnes, confirme cette analyse (Lacoste et al., Op.cit). Il s'avère qu'une très grande majorité d'entre eux (85,6%) déclare rencontrer des difficultés d'orientation. Nombreux sont les élèves éprouvant trois (18,1 %) ou quatre (17,7 %) difficultés différentes. Celles-ci se font particulièrement nombreuses en classe de cinquième, quatrième, et en première, tandis que cette augmentation accroît les manifestations physiques du stress, la sensation de tension, l'humeur dépressive et la lassitude chez les adolescents interrogés. Nous pouvons donc considérer l'accompagnement à l'orientation comme un des leviers du climat scolaire.

De plus, les adolescents ne sont pas les seuls à éprouver des inquiétudes. En effet l'enquête de l'URAF (Op. cit) rapporte également qu'une très grande majorité de parents interrogés en Midi-Pyrénées (92 %) les ont éprouvées pour leur enfant. Parmi eux, plus de la moitié (60 %) estiment en avoir éprouvé beaucoup. Ces questions peuvent même en impacter leurs relations (28 %) , pour qui elles ont été source de conflits . Bien que ces problèmes touchent le cadre familial, la relation entre l'école et les parents, et notamment l'accompagnement de ces derniers, fait partie des stratégies d'amélioration du climat scolaire selon le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse (Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, 2020). Il est donc du rôle du système scolaire d'accompagner les adolescents et leurs parents ou tuteurs afin d'améliorer la sérénité de ces derniers face à ces questions.

1.1.3 **Besoins et accompagnement à l'orientation**

Étant donné les enjeux soulevés par les problématiques d'orientation scolaire et professionnelle, il est important que les adolescents soient accompagnés dans leurs démarches, notamment par le système scolaire, afin de réduire au maximum les inégalités et les orientations subies, évoquées précédemment. Pour cela est recherchée une adéquation entre les besoins des jeunes pour construire leur projet et l'accompagnement proposé. Qu'en est-il actuellement ?

1.1.3.1 *Un besoin d'information*

Selon Yves-François Le Coadic (1998), « dans le cas d'un chercheur, le besoin d'information traduit l'état de connaissance dans lequel il se trouve lorsqu'il est confronté à l'exigence d'une information qui lui manque ». Bien que n'étant pas un besoin fondamental, il s'agirait d'un besoin dérivé permettant d'en satisfaire un autre plus fondamental comme l'emploi. C'est dans ce cadre que les adolescents développent un besoin d'information sur l'orientation scolaire et professionnelle. En effet, 51,2 % des adolescents estiment qu'ils manquent d'information, ce qui apparaît comme la deuxième difficulté la plus fréquente, en particulier pour les élèves de 4^e et 3^e mais aussi les lycéens de première (Lacoste et al., Op. cit). Ce constat est partagé par l'enquête du CREDOC (Op. cit) pour qui 48 % de la population étudiée estime l'accompagnement qu'ils ont reçu comme insuffisant, tandis que 48 % également expriment un besoin d'information sur les débouchés et les filières, qu'ils considèrent comme nécessaire à la construction d'un projet professionnel. 48 % également partagent ce besoin sur la connaissance des métiers, juste derrière la connaissance de ses propres envies qui apparaît nécessaire pour 58 % des jeunes. Le manque d'information est aussi exprimé par 53 % des parents interrogés par l'URAF (Op. cit) tandis que seulement 9 % pensent avoir eu toutes les informations nécessaires pour accompagner leur enfant. De plus, selon cette enquête, la satisfaction ou non de ce besoin des parents ainsi que la capacité de ceux-ci à accompagner leur enfant aurait une incidence non négligeable sur l'obtention ou non d'une orientation choisie par le jeune. En effet, parmi les enfants des parents exprimant un manque d'information, 28 % des jeunes ont obtenu une orientation contrainte contre 14 % parmi ceux dont les parents pensent avoir assez d'information.

Le problème de surinformation est aussi perçu (Lacoste et al., Op. cit), il doit donc être pris en compte, mais

sa fréquence est moindre (rencontré par 7,8 % des adolescents). Les garçons semblent plus touchés que les filles par ce problème.

1.1.3.2 *État de l'accompagnement institutionnel à l'orientation*

Depuis 2016, le Parcours Avenir (Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, s. d.-b) formalise et rassemble toutes les actions de découverte du monde professionnel effectuées par l'élève entre la sixième et la terminale ou la fin du CAP. Ses objectifs, pour les adolescents, sont les suivants : « construire progressivement, tout au long de leurs études secondaires, une véritable compétence à s'orienter » et « connaître la diversité des métiers et des formations ». Ainsi, ce Parcours est constitué d'un apport conséquent en informations articulé à des actions de découverte des entreprises et du monde professionnel notamment via la visite d'entreprise, la rencontre de travailleurs, la réalisation d'un stage au cours de l'année de troisième, ou encore la participation à un projet pédagogique de mini-entreprise. Le tout ayant pour but d'accompagner les élèves dans la construction de leur projet professionnel. Le Parcours Avenir, comme tout parcours, peut être choisi par le collégien comme sujet de son oral de brevet (Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, s. d.-b). Depuis la rentrée 2019, la réforme des lycées permet une orientation plus progressive et plus personnalisée avec, pour la voie professionnelle, un choix de familles de métiers en seconde puis d'une spécialité en première (Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, 2020c), pour la seconde générale et technologique le choix de deux enseignements optionnels, pour la filière technologique le choix d'une série, et pour la voie générale le choix de trois enseignements de spécialité en première, puis deux en terminale (Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, 2020b). Ceux-ci peuvent appartenir à un même champ disciplinaire comme cela était le cas dans les anciennes filières scientifique, littéraire et économique et sociale, ou plus diversifiées, afin de s'adapter au mieux aux goûts et aux aspirations de chaque élève.

Afin de tendre au mieux vers cet objectif, les lycées enrichissent leurs offres disciplinaires depuis la rentrée 2019 : 84% des lycées publics offrent les 3 séries, à la rentrée 2019 : 92% des lycées publics proposeront au moins 7 enseignements de spécialité (ministère de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports & Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, 2019). En ce qui concerne les élèves passant le baccalauréat général ou technologique, ils sont désormais soumis à une nouvelle épreuve : le grand oral. Celle-ci consiste à développer deux questions déterminées par l'élève dans le cadre de ses deux enseignements de spécialité. L'épreuve se compose d'un exposé sur une des deux questions puis d'un entretien. La fin de l'entretien porte sur l'apport que l'élève a tiré de l'épreuve pour son parcours d'orientation (Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, 2021).

Que ce soit au collège ou au lycée, les adolescents bénéficient d'heures dédiées à l'accompagnement à l'orientation dans le cadre du Parcours Avenir. Au collège, il s'agit de douze heures en quatrième, ainsi que de trente-six heures en troisième. Ce temps vise à faire des liens entre les enseignements théoriques et les connaissances concernant le monde professionnel (ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, s. d.-b). Au lycée général et technologique, il est constitué de cinquante-quatre heures annuelles et s'appuie sur trois axes : découvrir le monde professionnel et s'y repérer, connaître les formations de l'enseignement supérieur et leurs débouchés et élaborer son projet d'orientation. En seconde générale et technologique, cet accompagnement porte sur les choix de série ou de spécialité pour l'année de première. En première et en terminale, il porte davantage sur l'éventuelle poursuite d'étude dans le supérieur (Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports & Devernay, 2020).

Dans la voie professionnelle, les élèves préparant le baccalauréat bénéficient de deux cent soixante-cinq heures réparties sur trois ans. En terminale, ils suivent selon leur projet un module de préparation à l'insertion professionnelle, ou un module de préparation à la poursuite dans l'enseignement supérieur. Les élèves préparant un CAP bénéficient de cent quatre-vingt-douze heures.

Des dispositifs touchant une partie des élèves sont également mis en place afin de faciliter leur insertion professionnelle. Les campus des métiers et des qualifications réunissent sur un même territoire des lycées, des CFA, des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de formation, des laboratoires de recherche, des plateformes technologiques, des pépinières et incubateurs d'entreprises, des entreprises ainsi que des associations (Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, s. d.-a). Certains lycées professionnels ou polyvalents reçoivent le label « lycée des métiers ». Il s'agit d'établissement en partenariat avec le tissu économique local, accueillant des jeunes avec des statuts différents comme des personnes en reprise de formation initiale.

D'autres dispositifs sont proposés par l'éducation nationale pour accompagner les élèves dans leur recherche d'information et dans leurs décisions sur l'orientation comme en témoigne la page intitulée « Les lieux d'information de l'orientation » (Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, 2020a), tels que les centres d'information et d'orientation (CIO) accueillant les jeunes et leur famille pour leur proposer des conseils individualisés et des documents, les centres d'information et de documentation pour

la jeunesse (CIDJ). Ces structures sont assez utilisées par les jeunes (Observatoire régional des familles & Union Régionale des Associations Familiales de Midi-Pyrénées, Op. cit). Par exemple les CIO ont été fréquentés par 68 % des jeunes de la région Midi-Pyrénées en 2012, et d'autant plus par ceux dont les parents éprouvaient des difficultés à les accompagner (70 % contre 63 % dont les parents n'ont pas éprouvé de difficultés). Un producteur d'information spécialisé dans la documentation sur l'orientation scolaire et professionnelle est également géré par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse en partenariat avec celui de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Il s'agit de l'office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) selon la page intitulée « qui sommes-nous » du site web de cet opérateur (ONISEP, 2020).

Autour de ces divers dispositifs, nombreux sont les acteurs institutionnels prenant en charge l'accompagnement des jeunes à l'orientation, parmi lesquels se trouvent les professeurs principaux. Ceux-ci sont responsables des temps d'accompagnement à l'orientation dispensés aux élèves, et mènent avec eux ainsi que leurs familles des entretiens personnalisés (Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, 2020c). Véritables professionnels de l'orientation, les psychologues de l'éducation nationale spécialisés dans l'éducation, le développement et les conseils en orientation scolaire et professionnelle sont également des acteurs cruciaux dans l'accompagnement à l'orientation. Parmi leurs missions, explicitées par la circulaire n° 2017-079 du 28 avril 2017 (Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, s. d.-c), ces personnes accompagnent les jeunes accueillis en CIO ou directement dans leur établissement scolaire dans l'élaboration progressive de leur projet d'orientation via un travail sur leurs représentations des formations et des activités professionnelles et une exploration de leurs centres d'intérêt. Ils participent également à des initiatives pour garantir à tous les jeunes l'accès à des dispositifs d'aide à l'orientation. Enfin, plus généralement, il contribue avec les chefs d'établissements à l'élaboration du volet orientation des projets d'établissement, qui cadre notamment la réalisation du Parcours Avenir. Ces derniers (Andreani & Lartigue, Op. cit) ont également un rôle important dans le déroulement des procédures d'orientation et dans le dialogue avec les familles. Ce sont eux qui, avec l'ensemble des membres du conseil de classe, proposent des décisions d'orientation pour les élèves de quatrième s'orientant vers une troisième prépa métier, les élèves de troisième ainsi que les lycéens (République française, 2020). Selon ce même document, les conseillers principaux d'éducation (CPE), en tant qu'observateurs du comportement des élèves durant leur vie scolaire, peuvent également les conseillers et les accompagner sur leurs choix d'orientation. Enfin, les professeurs documentalistes, dont les missions sont définies par la circulaire n° 2017-051 du 28 mars 2017 (Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, 2017) « mettent à la disposition des élèves et des professeurs, la documentation relative à l'orientation, à l'information scolaire et professionnelle. »

L'ensemble de ces accompagnements a été évalué comme touchant presque la totalité des élèves (Hoibian et al., Op. cit). 85 % des jeunes interrogés ont participé à au moins une activité liée à l'orientation au cours de leur scolarité, celles-ci étant presque réparties de manière homogène entre l'apport d'information (36 % ont reçu une présentation des filières, 33 % une présentation des métiers, 30 % ont participé à une recherche d'information sur l'orientation) et l'exploration du monde professionnel (35 % des jeunes ont reçu une aide à l'élaboration d'un CV ou une lettre de motivation en vue d'un stage ou d'un emploi, 29 % ont visité une entreprise, 28 % un établissement d'enseignement supérieur et 24 % un lycée professionnel ou CFA. Ces actions auraient un impact positif sur la satisfaction au sujet de l'orientation que le jeune obtiendrait ensuite. En effet, 68 % des jeunes, en ayant bénéficié, s'estiment satisfaits, contre 60 % pour ceux n'ayant pas reçu d'accompagnement.

Ainsi, l'accompagnement à l'orientation en France semble être de grande ampleur, mais nécessite pourtant un renforcement si l'on confronte ces données avec celles mentionnées plus haut révélant un important besoin d'information. Toutefois, les acteurs institutionnels ne sont pas les seuls à prendre part à cet accompagnement, ce qui pourrait expliquer l'écart de satisfaction significatif, mais faible entre les jeunes ayant participé à une activité et ceux n'en ayant pas bénéficié. En effet, beaucoup se tournent vers leurs parents pour discuter de ces questions, et les choisissent comme accompagnateurs pour l'élaboration de leur parcours professionnel.

1.1.3.3 Des acteurs importants dans l'accompagnement des jeunes : les parents et tuteurs

Les parents et tuteurs ont un rôle important à jouer dans l'orientation de leur enfant. En effet, ce sont les familles, en dialogue avec les élèves, qui soumettent des vœux de filière au conseil de classe à la fin de l'année de troisième pour un choix entre la voie générale et technologique ou la voie professionnelle, puis à la fin de l'année de seconde, ils doivent proposer une série si l'élève veut s'orienter dans la voie technologique, ou quatre ou cinq enseignements de spécialité si l'élève s'oriente dans la voie générale, qui seront réduits à trois au conseil de classe du troisième trimestre (ministère de l'Éducation Nationale de la

Jeunesse et des Sports & Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, 2019). De plus, bien avant de solliciter les acteurs de l'éducation nationale, les adolescents solliciteraient leurs parents pour être accompagnés dans leurs décisions d'orientation. Ils sont 80 % à avoir évoqué cette question avec eux, et il s'agit de leurs interlocuteurs principaux pour 52 % d'entre eux. Au contraire, ils ne sont que 10 % à accorder cette place à leur professeur principal, et 10 % également concernant leur psychologue de l'éducation nationale. Une écrasante majorité (90 %) des parents s'autodéfinissent également comme acteurs principaux de l'accompagnement à l'orientation(Observatoire régional des familles & Union Régionale des Associations Familiales de Midi-Pyrénées, Op. cit).

Cette aide consiste principalement en des échanges et des discussions avec leur enfant pour 91 % d'entre eux, mais aussi la recherche d'établissements (62 %) par exemple. Pour cela, la recherche sur internet est le moyen le plus fréquemment utilisé (69 % des parents). Les parents permettent également de mettre en place des échanges informatifs entre leur enfant et un professionnel(Hoibian et al., Op. cit). En effet, les jeunes ont plus souvent échangé avec des professionnels issus du réseau de leurs parents qu'avec des professionnels identifiés d'une autre manière (respectivement 21 % et 15 %). Toutefois, les informations sur les filières sont davantage données par les enseignants (plus d'un élève sur trois a entendu parler pour la première fois de la filière dans laquelle il s'est orienté par un enseignant) et les parents s'estiment plus capables d'encourager leur enfant (52 %) et de le rassurer (51 %) que de le conseiller (44 %), ce qui est cohérent avec le besoin d'information évoqué plus haut(Observatoire régional des familles & Union Régionale des Associations Familiales de Midi-Pyrénées, Op. cit).

Si l'aide et l'influence des parents et tuteurs sont globalement importantes pour les adolescents, on remarque également qu'elle n'est pas homogène, et étroitement liée au milieu socio-économique d'origine des familles. En effet, les enfants de cadres sont plus nombreux à estimer avoir été poussés dans certaines filières (47 %) que les enfants d'employés (40 %)(Hoibian et al., Op. cit). De plus, selon le degré d'information des parents, leur relation avec l'institution scolaire varie. Les parents estimant manquer d'informations mettent beaucoup en avant le rôle de l'entourage familial et des conseillers et psychologues privés tandis que les parents satisfaits de l'information reçue valorisent davantage les professeurs principaux et les psychologues de l'éducation nationale (Observatoire régional des familles & Union Régionale des Associations Familiales de Midi-Pyrénées, 2012).

Ainsi, une collaboration entre institution scolaire et famille semble être une complémentarité intéressante à mettre en place dans le cas de l'accompagnement à l'orientation. Or, la co-éducation, c'est-à-dire le travail conjoint du personnel éducatif et des parents et tuteurs, est un des axes majeurs des politiques scolaires actuelles.

1.2 La co-éducation

L'institution scolaire se charge de l'éducation et de l'instruction des enfants et adolescents. Cependant, elle n'est pas la seule à remplir ce rôle. En effet, les parents et tuteurs de ces derniers y prennent une part importante dans leur vie quotidienne. Contrairement à l'école, où les programmes et les directives nationales unifient quelque peu les pratiques éducatives, les parents et tuteurs ont des pratiques familiales très variées, qui peuvent parfois entrer en conflit avec celles de l'école. Si à ses origines, l'institution scolaire ne prenait pas ou peu en compte les parents, cette position a évolué pour les inclure de plus en plus et ainsi harmoniser les pratiques familiales et les pratiques scolaires.

1.2.1 Définition et histoire de la co-éducation

La co-éducation, c'est-à-dire la coopération entre école et parents commence au début du 20^e siècle pour l'enseignement secondaire. Cependant, à cette époque, la famille est considérée comme simple exécutante des directives du professeur (Périer, 2019). Les enfants sont même parfois considérés comme des missionnaires chargés de propager leur éducation dans leurs familles. Ce n'est qu'en 1968 avec l'arrivée des premiers conseils d'administration avec des délégués parents que la voix des familles trouve enfin une place à l'école qui commence à l'écouter. La loi d'orientation de 1989 considère les parents comme membres permanents de la communauté éducative, au même titre que les enseignants. Depuis 2010 a été créé le dispositif "la mallette des parents". Il s'agit d'un espace en ligne commun aux parents et au personnel de l'éducation afin de fournir des conseils et des ressources, de la maternelle au collège, de manière à ce que les familles comprennent mieux les intentions de l'école, qui ne sont parfois pas suffisamment explicites pour certains parents (ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, s. d.-a). Ensuite, la loi du 8 juillet 2013 impose la création d'un espace dédié aux parents dans chaque établissement, et mentionne les parents comme nécessaires pour « garantir la réussite de tous »(Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République, 2013). C'est également

par cette loi qu'est créé le dispositif « ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants » pour aider les familles primo-arrivantes à s'investir dans l'éducation scolaire de leurs enfants et écouter leurs besoins. Le référentiel de l'éducation prioritaire est un texte supplémentaire sur lequel s'appuie l'éducation nationale pour ancrer la collaboration avec les parents. Actuellement, travailler avec les parents est une priorité de l'OCDE (Périer, Op. cit).

1.2.2 Enjeux de la co-éducation

La notion de co-éducation prend progressivement sa place au sein du système scolaire afin de répondre à divers enjeux tels que la réussite des élèves et l'égalité des chances, pour lesquels l'implication des parents prend un rôle crucial.

1.2.2.1 Importance des parents pour la réussite des élèves

Selon Carole Adish (2012) la collaboration des parents avec l'école n'est pas un facteur suffisant à la réussite. Toutefois, il semblerait qu'il y contribue selon Karsenti, Larose et Garnier (2002).

Il semblerait également, selon une étude québécoise réalisée par Rollande Deslandes et Richard Cloutier (2005) que les pratiques familiales influeraient également sur la réussite des élèves. En effet, les parents de familles moins « traditionnelles » (selon cet article, une famille « traditionnelle » correspond à une famille avec deux parents) inciteraient plus leur enfant à l'autonomie et sembleraient moins guidant. Ces situations sont corrélées à plus d'échecs scolaires que chez les enfants de famille traditionnelle. Toutefois, l'échantillon d'enfants issus de familles moins traditionnelles est trop faible pour déterminer quel facteur pourrait augmenter le risque de difficulté scolaire.

Il semblerait également que l'exposition des enfants à des pratiques parentales démocratiques, c'est-à-dire plus enclines à les laisser se contrôler avec autonomie, tout en impliquant un engagement important des parents dans l'éducation, serait corrélée à une meilleure réussite sociale et scolaire (Marcotte et al., 2005). Cela serait particulièrement vrai pour les filles, qui seraient d'autant plus incitées à l'autonomie que les garçons. De plus, le comportement et l'âge de l'enfant influencent aussi le comportement des parents. Plus l'enfant est âgé et performant scolairement, plus ses parents vont l'inciter à l'autonomie.

1.2.2.2 Implications inégales des parents

Malgré l'importance cruciale que revêt l'implication des parents pour l'éducation des enfants, en Midi-Pyrénées, une minorité (38%) de parents utilisent les rencontres avec les enseignants comme moyen d'accompagner leur enfant ou adolescent. De plus, il semblerait que les familles les plus en difficultés soient celles que les enseignants ont le plus de mal à rencontrer (Observatoire régional des familles & Union Régionale des Associations Familiales de Midi-Pyrénées, 2012). Selon Pierre Perrier, mentionné par un dossier de veille de l'institut français de l'éducation (IFE) (Feyfant, 2015), certains parents seraient effectivement plus éloignés de l'école que d'autres, soit par manque de compétence, soit pour ne pas impacter la sphère d'autonomie de leur enfant. Pourtant, cela ne semble pas provenir d'un manque de volonté étant donné que 73,2 % des parents se disent préoccupés par la scolarité de leurs enfants (Asdih, Op. cit). Cet écart entre la volonté des parents et leur participation effective s'expliquerait par une appréhension liée à la position culturelle, au passé scolaire, ou encore à une barrière linguistique pour les parents d'origine étrangère. Selon Géraldine Fargès (Farges, 2018), les parents exerçant eux-mêmes la profession d'enseignant semblent mobiliser des ressources que d'autres parents n'ont pas. Cela se ressent sur la réussite de leurs enfants : ceux-ci sont les jeunes qui ont le plus de chance d'appartenir plus tard à la catégorie des cadres ou professions supérieures. Ils sont plus fréquemment titulaires du bac, et plus fréquemment de la voie générale ou technologique que professionnelle. Cela pourrait s'expliquer par une meilleure disponibilité des parents enseignants par leur emploi du temps.

Ainsi, la collaboration entre les parents et l'école paraît essentielle pour la réussite des élèves, en tendant vers deux objectifs : impliquer le plus possible les parents, ce qui se ressentira sur la réussite des enfants et adolescent, et impliquer tous les parents pour une meilleure égalité des chances entre les élèves.

1.2.3 État actuel de la co-éducation

Actuellement, le système scolaire propose plusieurs dispositifs favorisant la co-éducation, y compris des dispositifs de médiation informationnelle.

1.2.3.1 Dispositifs d'accompagnement à la parentalité

Si l'école souhaite collaborer avec les parents, il lui faut mettre en place des dispositifs afin de faciliter cette

collaboration. L'éducation nationale ainsi que l'ensemble des pays de l'OCDE voient se multiplier des dispositifs d'aide à la parentalité (Feyfant, 2015). En France, l'éducation prioritaire est le secteur où l'on en trouve le plus (Asdih, Op. cit). Parmi eux, on compte les réunions auxquelles sont conviés les parents. Presque la totalité (89 %) des familles estiment que ces réunions sont utiles, notamment pour l'orientation, et 57 % des parents ne s'estimant pas en manque d'information ont participé à ces réunions (Observatoire régional des familles & Union Régionale des Associations Familiales de Midi-Pyrénées, Op. cit). Pourtant, seuls 51 % des parents interrogés ont déjà été présents à ce type de réunion. Cela pourrait s'expliquer par l'âge de l'enfant. En effet, plus celui-ci est jeune, moins le nombre de réunions proposées autour de l'orientation est important. De plus, beaucoup de parents (57%) témoignent d'une méconnaissance quant à leur existence.

La co-éducation aurait encore un aspect univoque. Elle aurait été tout à fait intégrée par les enseignants du premier degré interrogés, mais ceux-ci adopteraient plus fréquemment une posture directive au lieu de constituer un véritable partenariat (Asdih, Op.cit).

1.2.3.2 *Dispositifs de communication-école-famille*

À l'école, de nombreux dispositifs et outils sont déployés afin de faciliter la communication entre l'école et la famille. Les parents d'élèves peuvent chaque année élire des représentants qui participeront aux différentes réunions des instances de l'établissement, et candidater pour devenir représentants. Deux parents d'élèves sont présents à chaque conseil de classe. Ils ont pour rôle de représenter les parents des élèves de la classe, ainsi que de les informer suite à la réunion. Rappelons que pour les élèves de troisième et de lycée, le conseil de classe est une instance prenant des décisions concernant l'orientation (République française, 2020). Le conseil de classe peut aussi proposer un redoublement que les parents de l'élève concerné peuvent accepter ou refuser en faisant appel. Lors du conseil d'administration, assemblée servant à prendre des décisions importantes concernant l'établissement, cinq six ou sept délégués parents sont présents, en fonction de la taille de l'établissement (République française, 2021). Les parents d'élèves ont donc leur place dans les choix importants pour les établissements scolaires. En début d'année, les écoles proposent une réunion aux parents d'élèves afin de les informer de leurs attentes et de l'organisation de l'année. Ensuite, le chef d'établissement au collège ou au lycée organise au moins deux fois par an et par classe, une rencontre entre les parents et les enseignants. Des réunions d'information sur l'orientation sont également organisées avec les parents des élèves concernés. Les parents sont régulièrement informés des résultats scolaires et du comportement de leurs enfants à l'aide des bulletins, du livret scolaire unique, ainsi que de diverses informations sur la vie de l'établissement et de la classe via le carnet de correspondance. Enfin, ceux-ci peuvent demander des informations ou des entrevues auprès des personnels d'éducation (Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, s. d.-b).

D'autres dispositifs locaux ont également été déployés. Les environnements numériques de travail (ENT) sont de plus en plus utilisés par les écoles et les familles. La participation des parents au sein de l'école conditionne leur connaissance de l'ENT selon l'article intitulé « L'ENT dans les pratiques éducatives parentales » (Louessard et al., 2017). De plus, beaucoup de parents parmi ceux interrogés sont en effet usagers de l'ENT. Souvent, l'implication des parents est corrélée avec un usage important de l'ENT, mais ce n'est pas toujours le cas. En effet, des familles où l'autonomie est très valorisée utilisent moins l'ENT tout en accompagnant beaucoup les enfants et adolescents. Inversement, certains parents consultent beaucoup l'ENT sans vouloir forcément contrôler le travail de leur enfant. Certains parents ne s'informent pas sur les résultats scolaires de leur enfant, mais plutôt sur sa vie scolaire via l'ENT. De plus, l'ENT ne semble pas transformer les pratiques parentales déjà existantes, mais est considéré par les parents comme un filet de sécurité à utiliser en cas de difficultés dans la scolarité de leur enfant.

Le courriel est aussi un outil de médiation développé. Par exemple, dans un article intitulé « Optimiser la communication famille-école par l'utilisation du courriel », Karsenti, Larose et Garnier montrent comment l'utilisation du courriel a permis de fluidifier les communications entre les enseignants, les élèves et les parents. Plus précisément, les courriels ont beaucoup été envoyés par les enseignants aux parents à des fins d'information. Selon les enseignants interrogés, ces courriels introduisaient des discussions approfondies allant plus loin qu'une simple information sur la vie scolaire de l'enfant. De plus, cette pratique est corrélée à une augmentation des usages d'internet par les parents. On peut donc supposer que cette pratique a incité les parents à s'investir. Les enseignants ont peu écrit aux élèves directement, mais ceux-ci ont envoyé de nombreux mails à leurs enseignants pour rendre des travaux sous forme numérique. De plus, contre toute attente, les élèves ont beaucoup communiqué avec leurs pairs et avec leurs parents via ce dispositif, ce qui a pu renforcer le climat scolaire et les relations au sein de la famille.

Le blog d'école est aussi une pratique de médiation entre l'école et la famille intéressante (Asdih,

Op. cit). Celle-ci permet de communiquer aux parents des documents tels que des images et des vidéos, que l'ENT ne permet pas forcément. Tout comme l'ENT, il permet aux parents de rediscuter à la maison le travail des enfants. Les entretiens recueillis montrent que ce blog est particulièrement apprécié par les parents ayant peu de temps à consacrer à l'école pour des raisons professionnelles.

1.3 Dispositif de médiation documentaire numérique

Étant donné les enjeux de l'orientation scolaire et professionnelle, l'importance du rôle des parents et tuteurs dans ses processus, ainsi que l'importance plus large de ces acteurs dans la réussite des élèves, il est possible d'identifier clairement un besoin d'information chez les familles d'élèves sur l'orientation scolaire et professionnelle. Pour y répondre, une action possible serait la mise en place d'un dispositif de médiation documentaire numérique à leur intention.

1.3.1 La médiation documentaire, définitions

Le mot médiation, très polysémique, fait référence à de nombreux courants. Étymologiquement, il renvoie à un milieu intermédiaire, moyen. Selon Michèle Guillaume Hoffnung (2020), « La médiation se définit avant tout comme un processus de communication éthique reposant sur la responsabilité et l'autonomie des participants, dans lequel un tiers – impartial, indépendant, neutre, avec la seule autorité que lui reconnaissent les médiateurs – favorise par des entretiens confidentiels l'établissement, le rétablissement du lien social, la prévention ou le règlement de la situation en cause. » Dans le cas plus précis de la médiation documentaire, le processus de communication éthique prend place entre un usager ayant besoin d'information (dans notre cas précis, il s'agirait des adolescents et leurs parents ou tuteurs), des documents, et le tiers serait un dispositif technique servant d'intermédiaire entre les deux afin de faciliter l'accès à l'information. Selon Cécile Gardiès et Isabelle Fabre (2019), ce dispositif a pour but de permettre à l'utilisateur de transformer les informations en connaissances en se les appropriant.

Les constructeurs de ce dispositif sont les médiateurs (dans notre cas le professeur documentaliste). Ils se doivent de rester invisibles afin d'éviter toute barrière intellectuelle entre l'utilisateur et l'information et de rester neutres, c'est-à-dire de n'émettre aucun jugement sur les informations qu'ils transmettent. Ils agissent sur le contenu des informations transmises, mais aussi sur leur mise en forme. Ainsi, ils créent un espace spécifique dont l'organisation fait sens pour l'utilisateur. Toutefois, cet objectif de neutralité est à nuancer. En effet, Gérard Régimbeau écrit dans *Approche de l'information-documentation concepts fondateurs* (Gardiès, 2017) que le type de centre de documentation, les moyens qui y sont alloués, le type d'informations transmises et le type de public font changer la médiation afin que celle-ci soit la plus adaptée possible. Ainsi, le médiateur doit trouver un équilibre entre neutralité et adaptation. Selon Séraphin Alava, cité par le livre vu précédemment, le document est lui-même un objet médiateur permettant la communication entre un auteur et un usager. Par conséquent, la médiation documentaire est un processus complexe comportant plusieurs actes de médiation, entre le document et l'utilisateur, mais aussi entre l'auteur du document et l'utilisateur. La définition du dictionnaire encyclopédique des sciences de l'information et de la communication citée par le même document, postule que la médiation est « l'articulation entre la dimension individuelle du sujet et sa singularité et la dimension collective de la sociabilité et du lien social ». Dans notre cas, il s'agirait d'une articulation entre les besoins d'information de chaque adolescent et parents, concernant un projet scolaire et professionnel plus ou moins précis, et un ensemble de documents destinés à tous.

La médiation documentaire peut être physique, via un centre de documentation, ou numérique via un outil construit à cet effet. Étant donné que la présence des parents et tuteurs dans le lieu CDI d'un établissement scolaire est peu fréquente, nous explorerons plus en détail ce second type de médiation, afin de construire un espace virtuel accessible facilement aux parents et tuteurs.

1.3.2 La médiation documentaire numérique

Que ce soit en bibliothèque ou en établissement scolaire, la médiation documentaire numérique peut prendre différentes formes en fonction des besoins du public visé et des initiatives des professionnels mettant en place ces dispositifs.

1.3.2.1 Types de dispositifs de médiation documentaire numérique et leurs enjeux

69 % des adolescents ont utilisé une ressource en ligne pour s'informer sur l'orientation (Hoibian et al., Op. cit). Il s'agit de plus de la moitié de la population étudiée. Selon Olivier Ertzscheid, cité par l'ouvrage *La médiation numérique des savoirs* (Dujol & Mercier, 2018) l'intérêt de la médiation documentaire numérique est de faire en sorte que les usagers (les élèves dans son exemple, mais cette remarque peut aussi être

étendue à leurs parents) puissent accéder à la connaissance au moment où ils en ont besoin, peu importe l'heure et le lieu où ils se trouvent. Pour cela, il existe différents types de dispositifs favorisant cet accès. Selon Vivianne Couzinet dans *Approche de l'information documentation concepts fondateurs*, il existe des dispositifs primaires sous forme de documents présentant directement des informations prêtes à être appropriées sous forme de connaissances, et des dispositifs secondaires procurant des informations sur des documents qui, eux, seront porteurs des informations nécessitées par l'utilisateur. Au sein de cette deuxième catégorie, selon une typologie dressée dans l'ouvrage *La médiation numérique des savoirs*, il y a tout d'abord les dispositifs passerelles consistant à mettre en lien le fonds physique et le fonds numérique d'un centre de documentation ou bibliothèque. Selon Xavier Galaup et ses collaborateurs (Galaup, 2012), cela peut être effectué via un catalogue en ligne où les notices décrivant ces deux types de documents apparaissent les uns à côté des autres. Il existe aussi des dispositifs de flux visant à fournir régulièrement des informations aux usagers via les réseaux sociaux par exemple ou des newsletters. Enfin, si l'on s'en tient à la typologie dressée par Lionel Dujol et Sylvère Mercier dans *La médiation numérique des savoirs* il existe des dispositifs ponctuels portant sur un événement particulier ou un fonds particulier. À cet effet, le livre *Développer la médiation documentaire numérique* propose la constitution de bibliographies, sitothèques ou encore dossiers documentaires sur un thème particulier à proposer aux usagers.

Ainsi, le parcours de l'utilisateur est balisé par ces différents dispositifs, mais peut aussi être personnalisé, notamment à l'aide de liens externes pour qu'ils puissent éventuellement compléter les informations apprises, ou encore grâce à l'aide personnalisée fournie dans les systèmes de question-réponse développés dans les bibliothèques comme « Erékoï ». Bien que ces systèmes soient peu étudiés, il s'agit bien d'actions de médiation documentaire numérique selon Xavier Galaup. Enfin, la médiation peut aussi être effectuée par des non professionnels, avec la possibilité par exemple pour les usagers de poster des commentaires afin de donner leur avis sur des documents.

Le professeur documentaliste, au sein d'un établissement scolaire, est l'acteur idéal pour réaliser cette médiation documentaire numérique. En effet, selon la circulaire intitulée *les missions du professeur documentaliste* (Ministère de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports, 2017), ce professionnel « organise de manière complémentaire les ressources pédagogiques issues de fonds physiques et numériques » et joue un rôle de conseil pour la gestion de l'ensemble des ressources accessibles en ligne au sein de l'établissement.

La médiation documentaire numérique nécessite, en tant qu'intermédiaire entre l'utilisateur et les documents dont il a besoin, un dispositif technique créé par un médiateur.

1.3.2.2 Dispositifs utilisés en bibliothèques

La médiathèque de Quimperlé (Galaup, Op. cit) fait partie des structures qui utilisent les outils du web social dans le cadre d'une médiation documentaire de flux. En effet, ses usagers peuvent trouver sur sa page Facebook, sa page Netvibes, ainsi qu'un blog une sélection de livres « coups de cœur », en outre également valorisés par des signets au sein de l'espace physique de la médiathèque. Ces livres sont plus empruntés que les autres et suscitent plus d'échanges entre les usagers et les bibliothécaires. De plus, cette médiathèque anime des blogs sur les expositions qu'elle accueille ainsi que des blogs d'utilisateurs, et propose également sur sa page Facebook des sites web jugés intéressants. Les commentaires sont rares sur les blogs, mais en augmentation sur Facebook. Le SCD Lyon 1 a également développé une page Netvibes associée à une communication sur Facebook, par mail et via un blog afin de proposer à ses usagers des sites dans divers domaines universitaires. Quant à la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme (Barron & Le Goff-Janton, 2020), elle utilise des logiciels de « content management système » (CMS) afin de gérer des sites web ou des wikis à travers lesquels elle propose des sélections de livres sous forme de bibliographies pouvant intégrer des avis de lecteurs. La bibliothèque d'Aigueperse, elle, axe sa médiation sur une sélection d'applications pour tablettes à destination des enfants de moins de trois ans entrant dans un dispositif d'accueil d'assistantes maternelles et d'enfants. Ainsi, les outils du web social peuvent être utilisés par les bibliothèques pour valoriser numériquement leurs fonds physiques, ou pour proposer des documents numériques.

À la bibliothèque intrauniversitaire Cujas (Galaup, Op. cit), c'est sous la forme d'une exposition virtuelle autour d'un événement particulier (un colloque à l'occasion du centenaire de la naissance du juriste Jean Charbonnier) proposant des documents numériques multimédias qu'est construite une médiation documentaire numérique. Cette exposition propose également des liens vers d'autres pages web concernant le même sujet, mais qui ne sont pas possédées par la médiathèque.

La bibliothèque scientifique numérique (Barron & Le Goff-Janton, Op. cit) est en elle-même un dispositif de

médiation documentaire numérique sous forme d'une plateforme d'accès à des ressources libres (issus d'archives ouvertes par exemple) ainsi que des ressources acquises. Dans toutes les bibliothèques en étant équipées, les portails « online public accès catalogue » (OPAC) permettent de présenter aux usagers conjointement des documents physiques et d'autres numériques. C'est le cas par exemple de l'interface BABORD+ développée par le Pôle de recherche et d'enseignement supérieur de Bordeaux (Di Pietro, 2014). Celui-ci a augmenté la consultation des e-books. L'OPAC a comme inconvénient de devoir être très régulièrement mis à jour afin d'éviter les liens morts, ce qui peut représenter un travail de grande envergure. Cependant, certaines automatisations permettent de réduire cette masse de travail, via par exemple « Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting » (OAI-PMH) permettant d'importer dans le catalogue les métadonnées des documents issus des archives ouvertes comme le fait le système [sign@l](#) développé par l'institut d'études politiques de Lyon, ou encore l'importation de notices provenant de la Bibliothèque nationale de France (BNF) comme le fait la bibliothèque municipale de Fresnes.

Dans tous les cas évoqués, la création de ces dispositifs a été précédée d'une analyse des besoins des usagers afin d'y répondre au mieux. La médiation documentaire numérique prend place dans une politique documentaire hybride (gérant en adéquation le fonds physique et le fonds numérique).

1.3.2.3 *Dispositifs utilisés dans les établissements scolaires*

Dans un établissement scolaire, les acteurs responsables des dispositifs de médiation documentaire numérique sont le chef d'établissement, le « coordinateur TICE » en 2008 actuellement appelé « référent numérique », ainsi que le professeur documentaliste (Inaudi, 2008). L'existence et la qualité de ceux-ci dépendent notamment de l'investissement des équipes, des moyens de l'établissement, et de sa politique documentaire (Michet, 2020).

L'organisme Canopé, acteur de la documentation pédagogique en partenariat avec l'éducation nationale, propose un produit de médiation documentaire numérique appelé e-sidoc, utilisé par plus de 8 000 établissements. Il s'agit d'un portail documentaire online public accès catalogue OPAC relié au logiciel de gestion des bibliothèques spécialisé pour l'usage des établissements scolaires appelé BCDI et proposé par Canopé également. Cet outil propose un catalogue en ligne équipé d'un moteur de recherche, la possibilité de commenter les notices avec des avis de lecteurs ainsi que la constitution de pages web à l'aide d'un logiciel de content management system (CMS) permettant aux professeurs documentalistes de communiquer aux usagers du CDI diverses informations comme des sélections de documents, ou des actualités. E-sidoc peut s'interconnecter avec les ENT des établissements (République française, 2019). Le logiciel libre PMB propose également un portail documentaire ayant les mêmes fonctionnalités qu'E-sidoc (PMB services, 2017). L'ENT, en tant que plateforme de communication accessible à tous les élèves et les parents, peut être choisi comme outil de médiation documentaire. La médiation peut se faire directement sur la plateforme, ou via un autre dispositif tel qu'un blog accessible via l'ENT (scérén [CNDP] [CRDP] & Agence des usages TICE, 2013).

Le numérique change la politique d'acquisition selon les professeurs documentalistes ayant répondu à cette étude : 78,05 % achètent moins de documentaires en format papier depuis l'apparition d'internet, surtout dans les collèges. Toutefois, cela ne conditionne pas forcément l'acquisition de ressources numériques payantes. En effet, beaucoup des enseignants interrogés préfèrent reporter le budget restant sur l'achat de fictions et documentaires de loisirs au format papier. Quant aux ressources numériques proposées, elles sont pour la plupart gratuites. Il s'agit notamment d'e-books tombés dans le domaine public, de contenus proposés par des organismes nationaux comme « France TV éducation » (actuellement renommé « lumni »), l'ONISEP, la Bibliothèque nationale de France (BNF), ou encore l'encyclopédie libre Vikidia. Ce choix est expliqué aussi par les professionnels, par un usage faible des ressources numériques, que ce soit par les élèves ou par les enseignants, des difficultés techniques, et la non-pérennité de ces ressources en comparaison avec le fonds imprimé. Certains professeurs documentalistes disent également se perdre dans la multitude de ressources numériques disponibles (Michet, Op. cit).

À une échelle plus large, des dispositifs ont été mis en place. Les collectivités locales se sont investies pour développer les médiations numériques. Par exemple une bibliothèque numérique consultable depuis l'ENT a été créée dans l'académie de Nice, mais a disparu à cause de difficultés techniques. Ressource 06, bien que proposant des documents variés, a essentiellement été utilisé pour ses manuels numériques. Le dispositif Correlyce pour les lycéens de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est un portail web proposant un accès à des contenus hébergés par des éditeurs (Delphine & Puimatto, 2010). En 2010, l'usage était faible (seulement 10 à 15 % des potentiels usagers inscrits se connectaient), mais en croissance de 5 à 10 % par mois. En 2020 tous les lycéens utilisent ce dispositif, mais peu (Michet, Op. cit). Ordina13 proposait en 2008 des logiciels destinés à l'éducation ainsi que des ressources informationnelles payantes et gratuites, produites par des éditeurs privés ou par des organismes étatiques (Inaudi, Op. cit). Au niveau national, l'Espace numérique des savoirs (ENS) a été conduit pendant trois ans (2003-2006) (Delphine &

Puimatto, Op. cit).

Enfin au niveau des acteurs privés, le canal numérique des savoirs (CNS) est un catalogue offrant des ressources payantes, mais dont le budget se veut en adéquation avec celui des établissements.

Quel que soit le dispositif, un besoin de formation des enseignants est exprimé et peut expliquer de faibles usages.

1.3.3 L'architecture de l'information

Lorsque la médiation documentaire est technique, c'est-à-dire que l'utilisateur interagit avec un dispositif mis en place au préalable, et non directement avec un être humain, la construction du dispositif en question prend une importance cruciale. En effet, ses créateurs chercheront à proposer la meilleure expérience utilisateur en organisant les informations de manière à ce que l'utilisateur trouve celles dont il a besoin. Cela s'appelle l'architecture de l'information.

1.3.3.1 Définition et histoire de l'architecture de l'information

L'expression « architecture de l'information » peut être définie comme « la structure d'organisation sous-jacente à un système de contenu » (Beyaert-Geslin, 2018). Cette discipline, fondée par le designer Richard Saul Wurman, est à la croisée du graphisme, de la conception des systèmes d'information et de la prise en compte de l'utilisateur (Broudoux et al., 2013). Elle comprend une phase de modélisation de l'information afin de l'organiser de manière logique, suivie d'une représentation graphique de celle-ci. Ces deux étapes sont effectuées en fonction d'un contexte précis : les objectifs de l'organisation qui souhaite construire un site web, les objectifs propres au site, les ressources disponibles, la nature des informations (texte, image...), les technologies employées pour l'éditer, ainsi que son destinataire et ses besoins (Combaz et al., 2015). Depuis la publication de l'ouvrage « Architecture information for the world wide web » de Peter Morville et Louis Rosenfeld, ce concept concerne plus particulièrement la conception de sites web (qui peuvent tout à fait être des dispositifs de médiation documentaire). Quant à la notion d'expérience utilisateur, elle a été définie dans les années 1990 par Donald Norman (Broudoux et al., Op.cit).

1.3.3.2 État actuel de l'architecture de l'information

À partir des apports théoriques précédemment présentés concernant l'architecture de l'information, de nombreuses études ont été menées afin de savoir, en pratique, comment améliorer l'expérience utilisateur. Sur la plateforme de formation en ligne pour les enseignants M@gister, les parcours d'apprentissages sont scénarisés, c'est-à-dire qu'ils sont organisés en plusieurs étapes, présentées chacune sur une page différente (Chasme, 2020). Chacune d'entre elles répond à un objectif. Autour de la page sont affichés des blocs d'informations choisis par le concepteur du parcours, que le stagiaire peut plier ou déplier. De plus, des carnets de bord, documents structurés prêts à remplir, sont proposés aux stagiaires afin qu'ils s'approprient le contenu, mais ceux-ci ne s'en servent pas. Le tableau de bord de la plateforme est personnalisable. Ainsi l'utilisateur choisit d'afficher les informations dont il a besoin. Le constat de Ghislain Chasme est qu'il est préférable de proposer une interface épurée pour éviter la surcharge informationnelle, ainsi que de partir davantage des besoins des utilisateurs, qui ne sont dans la plupart des cas pas connus du concepteur du parcours, mais seulement supposés. Une autre étude menée sur des intranets (Bellino, 2013) montre que l'architecture de l'information de ceux-ci a évolué selon trois générations. La première représente des informations descendantes de manière statique comme des actualités ou des annuaires. Ensuite apparaissent les content management système (CMS) et les portails d'entreprise agrégeant plusieurs contenus. La troisième génération voit apparaître des fonctionnalités sociales telles que des wikis ou des blogs via lesquels les salariés de ces entreprises peuvent participer. Peu à peu, les intranets doivent s'adapter aux ordinateurs comme aux tablettes et smartphones. Catherine Bellino partage le constat de Ghislain Chasme concernant la surinformation : elle doit être évitée, au risque d'affecter la réparabilité de l'information dont a besoin l'utilisateur. Pour cela, la personnalisation de la plateforme, notamment pour s'adapter au contexte local dans le cas de grandes structures, est importante. De plus, la navigation doit être la plus simple possible afin de ne pas altérer le traitement de l'information.

1.4 Conclusion de l'état de l'art

Les choix d'orientation des adolescents ont une importance cruciale face aux inégalités, au stress ressenti par ceux-ci, et à leur futur épanouissement professionnel. De ce fait, de nombreux acteurs de l'éducation nationale procèdent à leur accompagnement. Cependant, les acteurs les plus sollicités sont leurs parents. Or, bien que l'implication de ces derniers soit déterminante pour la réussite des élèves, elle n'est pas homogène. De ce fait, de nombreux dispositifs sont mis en place par l'école pour accompagner les parents, dont beaucoup sont numériques. Parmi ceux-ci, très peu touchent l'orientation scolaire et professionnelle. Beaucoup des différents dispositifs de médiation documentaire numérique utilisent le web social comme des

réseaux sociaux numériques, des wikis, des flux RSS, ou encore des blogs. Le fonds physique et le fonds numérique sont parfois présentés en parallèle. Concernant les ressources proposées, dans les établissements scolaires, elles sont souvent gratuites, hormis quelques initiatives particulières proposant des contenus éditoriaux. Quant à l'architecture de l'information de ce genre de dispositif, de bons résultats ont été obtenus lorsque les interfaces étaient simples, évitant la surinformation, personnalisables et construites à partir des besoins des usagers. Une aide humaine comme un dispositif de question-réponse par exemple est également intéressante.

2 Problématisation :

À partir des études menées dans les domaines de l'orientation scolaire et professionnelle, de la co-éducation, et de la médiation documentaire numérique, nous pouvons nous interroger sur la problématique suivante : la médiation documentaire numérique sur le thème de l'orientation scolaire et professionnelle à destination des parents et tuteurs peut-elle améliorer l'accompagnement des adolescents ?

Trois hypothèses nous permettront de guider notre réflexion autour de cette question. La première suppose qu'un dispositif de médiation documentaire sur l'orientation permettrait d'améliorer l'implication des parents dans le processus d'orientation de leur enfant. La seconde postule que ce dispositif peut favoriser une recherche plus efficace chez les adolescents. Enfin, selon la troisième, ce même dispositif permettrait de réduire les « orientations subies ».

3 Méthodologie :

Ainsi est menée une expérience consistant à évaluer l'apport d'un dispositif de médiation documentaire numérique accompagnant les parents et tuteurs ainsi que les adolescents dans le domaine de l'orientation. Le professeur documentaliste, au sein d'un établissement scolaire, est l'acteur idéal pour réaliser ce dispositif.

3.1 Le public étudié

3.1.1 Le terrain

Cette étude a pour cadre un collège rural de 630 élèves issus de milieux sociaux hétérogènes, souvent défavorisés, dont quatre classes de section générale et professionnelle adaptée (SEGPA), et une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). Les élèves en classe de troisième sont au nombre de 152, répartis en six classes. Une psychologue de l'éducation nationale avec qui les élèves peuvent prendre rendez-vous y exerce une journée par semaine.

Dans ce collège, de nombreuses actions sont menées pour accompagner les élèves à l'orientation, comme par exemple des tables rondes (moments de discussions réunissant l'élève, ses parents, son professeur principal, le psychologue de l'éducation nationale ainsi que le chef d'établissement) pour tous les élèves de troisième ainsi que les élèves de quatrième en difficulté ou souhaitant s'orienter vers une troisième prépa-métier ainsi que des escape games. Un forum des métiers est organisé dans la ville où se trouve le collège avec la collaboration de plusieurs établissements locaux. Enfin, l'équipe du collège prévoit de développer sur son ENT un dispositif permettant aux élèves, à la manière de Folios, de rassembler des documents au sujet de leurs réalisations autour des différents parcours, y compris le parcours avenir.

Cet établissement jouxte un lycée public polyvalent proposant des classes de troisième prépa-métier, CAP, baccalauréats professionnels, baccalauréats technologiques et baccalauréats généraux, ainsi qu'un lycée agricole privé. Une maison familiale rurale (MFR) se trouve dans la ville voisine. D'autres communes accessibles entre trente et quarante-cinq minutes de train ou en car, proposent des lycées avec internats, polyvalents, généraux, professionnels, agricoles, des CFA et des MFR, avec des formations allant de la troisième prépa-métier aux brevets de technicien supérieur (BTS) et classes préparatoires. La ville où se situe ce collège est entre deux villes universitaires situées à une cinquantaine de kilomètres, accessibles en train et par l'autoroute.

Le collège dépend de deux CIO de secteur l'un situé à trente kilomètres et l'autre situé à quarante-cinq kilomètres. L'accès à ces structures est donc complexe pour les adolescents, qui ont donc besoin de beaucoup de temps, de transports en commun ou de l'implication de leurs parents pour s'y rendre.

Concernant la co-éducation, en plus des tables rondes autour de l'orientation, le collège propose des rencontres parents professeurs en début d'année puis au mois de janvier. La ville où se situe le collège

accueille un café des parents.

Concernant la médiation documentaire numérique, aucun budget dans cet établissement n'est alloué à des ressources numériques payantes. Toutefois, le CDI est équipé d'un portail documentaire interconnecté avec l'ENT, mais celui-ci n'est pas utilisé, car les élèves n'y ont pas été encore formés. L'ENT en revanche est très utilisé.

3.1.2 Les groupes étudiés

L'étude porte sur une population d'élèves en âge de prendre des décisions importantes pour leur orientation : des élèves de troisième, ainsi que leurs parents. La mobilisation des parents pouvant être difficile, il est important de communiquer le dispositif de médiation documentaire au plus grand nombre possible de parents et d'adolescents, soit tous les élèves de troisième du collège, au nombre de 152 et à leurs parents, dont le nombre peut aller jusqu'à 304. Les données d'usage et d'impact du dispositif de médiation seront collectées auprès des individus ayant répondu au questionnaire.

Un groupe contrôle, constitué de parents et d'adolescents en classe de troisième, n'ayant pas bénéficié du dispositif de médiation, sera choisi. Pour des raisons éthiques d'égalité, ainsi que pour toucher le plus grand nombre possible d'individus, ce groupe contrôle sera sélectionné parmi le public d'un autre collège situé dans la ville voisine pour une meilleure justesse méthodologique. Il comporte donc le même environnement en ce qui concerne les offres de formations locales.

Les élèves de troisième y sont au nombre de 82, répartis en quatre classes. Le nombre de parents potentiellement touchés peut aller jusqu'à 164. En ce qui concerne les actions qui y sont menées autour de l'orientation, les élèves de troisième, qui sont ciblés par cette étude, bénéficient de tables rondes comme dans le collège dans lequel le dispositif sera testé, et visitent également les lycées du secteur. Pour les élèves décrocheurs sont prévues des rencontres avec des professionnels, une aide à la rédaction de curriculum vitae et à la recherche de stages.

3.2 Le dispositif de médiation

3.2.1 Structure globale du dispositif

À partir des informations obtenues au cours de l'état de l'art, il est possible de dégager les caractéristiques nécessaires au dispositif de médiation numérique afin qu'il soit le plus efficace possible.

Tout d'abord, comme dans toute médiation, le concepteur du dispositif doit rester neutre en se contentant de fournir et d'organiser les informations mises à disposition de l'utilisateur. Ce dispositif est « ponctuel », c'est-à-dire qu'il concerne un thème particulier, mais aussi « passerelle », car il lie sur une même plateforme des documents numériques et des documents en papier situés dans le CDI. Ce dispositif est à la fois primaire, c'est-à-dire qu'il affiche des informations directement, mais aussi secondaire, c'est-à-dire qu'il fournit aussi des liens permettant à l'utilisateur d'approfondir ses connaissances à l'aide d'autres documents, afin de ne pas surcharger l'interface et d'éviter la surinformation.

Cette interface comporte des parcours scénarisés adaptés aux besoins des usagers qui seront analysés à partir de deux questions : qui est l'utilisateur (un parent ou un adolescent) et que cherche-t-il (des informations sur l'accompagnement à l'orientation, sur les formations, sur les métiers et secteurs de métiers). Des captures d'écran du dispositif présentant son organisation sont visibles en [annexe 1](#). Un système de question-réponse via l'outil mail peut apporter une médiation humaine aux usagers qui en auraient besoin.

Concernant la communication relative à ce dispositif, un accès depuis le portail documentaire du CDI n'est pas suffisant étant donné qu'il est peu consulté. Une communication via l'ENT, qui est davantage fréquenté, est nécessaire. De plus, un document communiqué via le carnet de correspondance informant les adolescents et leurs familles de l'utilité du dispositif et de son adresse via un lien et un QR code complète efficacement cette communication.

3.2.2 Ressources sélectionnées

À partir de l'exploration menée dans l'état de l'art, nous pouvons déterminer de quelles informations peuvent avoir besoin les adolescents et leurs parents.

3.2.2.1 Sur l'accompagnement :

Tout d'abord, des ressources institutionnelles conçues par le collège ou le CIO concernant l'accompagnement à l'orientation dont ils peuvent bénéficier sont proposées aux adolescents et à leurs parents, afin qu'ils se sentent le moins perdus possible et sachent vers qui se tourner en cas de question. Ces documents consistent à présenter les personnes ressources au collège et dans la région (CIO) dont ils peuvent avoir besoin ainsi que leur rôle et les dates clés de l'orientation comme les réunions proposées aux parents et les tables rondes. Enfin, une brève modélisation des résultats de l'enquête de l'URAF évoquée dans l'état de l'art leur permet de saisir toute l'ampleur de l'accompagnement des parents dans le processus d'orientation. Un espace est dédié à l'accompagnement des élèves en situation de handicap, où se trouvent des ressources plus informelles telles que des témoignages.

3.2.2.2 Sur les formations :

Un deuxième pôle dans ce dispositif fournit des informations institutionnelles produites par le ministère de l'Éducation nationale ou par l'ONISEP sur les formations possibles après l'année de troisième, concernant aussi bien le lycée général et technologique que le lycée professionnel et les CAP. Quelques informations sur les études post-bac sont aussi proposées pour les élèves et familles souhaitant avoir une vision à plus long terme. Enfin, le dispositif présente les formations proposées par les établissements locaux via des documents produits par ceux-ci.

3.2.2.3 Sur les métiers et les secteurs de métiers

Afin d'offrir aux adolescents et à leurs familles un horizon le plus large possible, des informations sur les métiers et secteurs de métiers, produites par des organismes spécialisés dans la documentation sur l'orientation tels que l'ONISEP, le CIDJ ou le site parcoursmetiers.tv sont mises à leur disposition. Pour cela, un tutoriel permettant de rechercher des fiches métier est proposé, ainsi que quelques sites de référence pouvant apporter des informations riches sur les métiers et secteurs de métier. Dans l'espace orientation du CDI se trouvent de nombreux livres et périodiques au format papier très riches en information sur les métiers et secteurs de métier. Cet onglet du dispositif de médiation est donc aussi un dispositif passerelle, qui, via e-sidoc, permet aux publics du dispositif d'avoir aussi connaissance du fonds du CDI au format papier.

3.3 Analyses de l'apport du dispositif de médiation

Afin de répondre à la problématique de ce mémoire, pour chacune des trois hypothèses soulevées, des indicateurs (voir [résultats](#)) permettent de mesurer leur validité ou leur invalidité, et sont évalués auprès du groupe test et du groupe contrôle via un questionnaire à destination des parents et tuteurs, et un autre à destination des adolescents.

3.3.1 Questionnaire à destination des parents et tuteurs

Concernant la première hypothèse, est mesurée tout d'abord la connaissance pour les parents du rôle qu'ils ont à remplir pour l'orientation de leur enfant. Ensuite, est mesurée la fréquence des recherches informationnelles du parent seul, puis celles en compagnie de leur enfant, et les discussions générées entre eux au sujet de l'orientation. Il est demandé au parent si celui-ci connaît par exemple les envies et décisions d'orientation de son enfant.

Concernant la deuxième hypothèse, tout d'abord sont mesurés les besoins d'informations des parents et des adolescents. Ensuite sont mesurées, pour le groupe bénéficiant du dispositif uniquement, leurs recherches au sein de celui-ci ainsi que les recherches sur le web pour le groupe contrôle. Enfin, est mesurée l'efficacité du dispositif à répondre à ces besoins.

Concernant la troisième hypothèse, les indicateurs permettant d'y répondre se trouvent uniquement dans le questionnaire à destination des adolescents.

Le questionnaire soumis aux parents du groupe expérimental est disponible en [annexe 2](#) tandis que celui à destination du groupe contrôle est disponible en [annexe 3](#).

3.3.2 Questionnaire à destination des adolescents

Le questionnaire à destination des adolescents est en de nombreux points similaires à celui conçu pour les parents.

Concernant la première hypothèse, il est demandé à l'adolescent comment son parent s'est impliqué dans le

processus d'orientation, la fréquence des recherches en sa compagnie et les discussions générées avec lui autour de l'orientation.

Concernant la deuxième hypothèse sont tout d'abord mesurés les besoins d'information de ceux-ci, ainsi que leur connaissance concernant leurs envies et choix d'orientation. Ensuite seront évaluées, pour le groupe bénéficiant du dispositif, leurs recherches au sein de celui-ci, ainsi que la capacité de ce dernier à répondre à leurs besoins.

Enfin, concernant la troisième hypothèse, la satisfaction subjective des adolescents pour les vœux obtenus suite au conseil de classe du deuxième trimestre leur est demandée. De plus, les critères étant déterminés par l'état de l'art comme pouvant influencer les processus d'orientation seront mesurés pour essayer d'isoler les choix de l'adolescent de ces autres critères. Il s'agit de la catégorie socio-professionnelle des parents, du genre de l'adolescent, ainsi que de la proximité géographique du futur lieu de formation. Ces réponses seront comparées aux informations données par l'adolescent sur le ou les secteur(s) de métiers, le ou les métier(s) et le ou les étude(s) qu'ils souhaitent faire afin de mesurer une influence possible.

Le questionnaire à destination des élèves du groupe expérimental est disponible en [annexe 4](#) tandis que celui du groupe contrôle se trouve en [annexe 5](#).

4 Résultats

Au total, 52 personnes ont répondu aux questionnaires : 11 chez les parents du groupe expérimental, 8 pour les parents du groupe contrôle, 12 pour les élèves du groupe expérimental et 21 pour les élèves du groupe contrôle.

4.1 Implication des parents et tuteurs dans le processus d'orientation de l'adolescent

Figure 1 et 2 : actions des parents pour l'orientation de leur enfant (Questionnaire parents question 3 et 4)

Pour l'orientation de leur enfant, les parents s'investissent principalement dans le fait de remplir la fiche de vœux pour le conseil de classe, d'assister aux tables rondes, de discuter de l'orientation ainsi que d'aider leur enfant à rechercher des informations. Hormis pour le fait d'assister aux tables rondes et d'aider leur enfant à rechercher un établissement de formation, les parents du groupe contrôle sont plus impliqués que ceux du groupe expérimental. Deux répondants du groupe expérimental se sont attribué un autre rôle qui est selon eux : « accompagner et non assister ».

Figure 2 et 3 : Fréquence de recherche d'informations sur l'orientation des parents sans que l'enfant soit à leurs côtés (questionnaire parents question 5)

Les parents recherchant peu fréquemment des informations sur l'orientation sans leur enfant sont moins nombreux dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. Ceux le faisant moyennement fréquemment sont plus nombreux dans le groupe expérimental, tandis que ceux le faisant très fréquemment sont absents du groupe contrôle. Sur une échelle de 1 à 6, le groupe expérimental obtient une moyenne de 2,72 tandis que le groupe contrôle obtient 2.

Figure 4 et 5 : fréquence des recherches d'informations sur l'orientation entre parents et adolescents (questionnaire parents question 6 et questionnaire élèves question 4)

Les fréquences de recherches d'informations sur l'orientation entre parents et adolescents sont assez similaires dans le groupe expérimental et dans le groupe contrôle. Sur une échelle de 1 à 6, le groupe expérimental obtient un score de 3,13 tandis que le groupe contrôle obtient 3,34.

Consultation du dispositif Boussole par les parents ou famille d'accueil (statistiques du dispositif sur Pearltree, questionnaire parents questions 16 et 17)

L'espace dédié aux parents dans le dispositif Boussole a été consulté 828 fois. Concernant les répondants au questionnaire, la moitié des parents ont consulté le dispositif sans que leur enfant soit à leurs côtés, une seule fois pour 4 d'entre eux, trois fois pour l'un d'entre eux. 4 répondants sur 9 l'ont consulté avec leur enfant une ou deux fois.

Réponse du dispositif Boussole ou des recherches au besoin d'information des parents (questionnaire parents questions 18, 19 et 20)

3 parents sur 8 ont obtenu l'information qu'ils cherchaient dans le dispositif Boussole concernant le groupe expérimental. Tous les parents du groupe contrôle l'ont obtenue, en moyenne pour 26,6 informations cherchées. 2 parents sur 8 dans le groupe expérimental n'ont pas trouvé l'information qu'ils cherchaient au moins une fois dans le dispositif. Ils sont 1 répondant sur 5 à être dans ce cas au cours de leurs recherches dans le groupe contrôle. 4 parents sur 6 estiment avoir trouvé une autre information utile dans le dispositif. Tous les parents du groupe contrôle ont trouvé une autre information utile au cours de leurs recherches, cela en moyenne 2,2 fois.

Figures 6 et 7 : discussions autour de l'orientation entre parents ou famille d'accueil et adolescents (questionnaire parents question 7 et questionnaire élèves question 5)

Les discussions peu fréquentes sur l'orientation sont plus nombreuses dans le groupe contrôle que dans le

groupe expérimental, toutefois les discussions très fréquentes le sont aussi. Sur une échelle de 1 à 6, la fréquence des discussions des familles autour de l'orientation est en moyenne de 4 pour les deux groupes.

Connaissance des parents au sujet des choix d'orientation de leurs enfants (questionnaire parents questions 8, 9, 10 et 11)

Dans le groupe expérimental, tous les parents répondants savent où en sont leurs enfants par rapport à leurs désirs d'orientation, que ce soit concernant le secteur de métier, le métier, les études après la troisième, ou encore les études supérieures, aucun parent n'a répondu « je ne sais pas si mon enfant veut... ». Il en va de même dans le groupe contrôle. De plus dans ce groupe un seul parent soit 12,5 % a répondu qu'il sait que son enfant veut faire des études supérieures, mais ne sait pas s'il a une idée de parcours.

4.2 Efficacité de la recherche d'information des adolescents

Figures 8 et 9 : fréquence de recherche d'informations par les adolescents seuls (questionnaire élève question 3)

Les recherches très faiblement fréquentes sont plus nombreuses dans le groupe contrôle que dans le groupe expérimental, mais les recherches moyennement fréquentes sont plus nombreuses dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. Les recherches très fréquentes sont aussi nombreuses dans les deux groupes. Sur l'échelle de 1 à 6, le groupe expérimental obtient un score de 3,4 en moyenne et le groupe contrôle de 3,45.

Figures 10 et 11 : connaissance des adolescents sur les secteurs de métiers (questionnaire élève question 14)

Les connaissances des adolescents concernant les secteurs de métier sont meilleures dans le groupe contrôle que dans le groupe expérimental. Sur une échelle de 1 à 6, la connaissance des secteurs de métier par les élèves est en moyenne de 2,87 dans le groupe expérimental et de 3,94 dans le groupe contrôle.

Figures 12 et 13 : connaissances des adolescents sur les métiers (questionnaire élève question 15)

Les connaissances des adolescents sur les métiers sont meilleures dans le groupe contrôle que dans le groupe expérimental. Sur une échelle de 1 à 6, le groupe expérimental estime sa connaissance des métiers à une moyenne de 2,62 alors que le groupe contrôle l'estime à 4,52.

Figures 14 et 15 : connaissances des adolescents sur les études après la 3^e (questionnaire élève question 16)

Les connaissances des adolescents à propos des études après la troisième semblent meilleures dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. En moyenne, sur une échelle de 1 à 6, le groupe expérimental a une connaissance des études après la troisième de 4,12 tandis que le groupe contrôle obtient un score de 3,94.

Figures 16 et 17 : connaissances des adolescents sur les études après le BAC (questionnaire élève question 17)

Les connaissances des adolescents à propos des études supérieures semblent plus approfondies dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. En moyenne, sur une échelle de 1 à 6, le groupe expérimental a une connaissance des études supérieures de 3,62 et le groupe contrôle de 2,23.

Consultations du dispositif Boussole par les adolescents (statistiques du dispositif sur Pearltree, questionnaire élève questions 18 et 19)

L'espace dédié aux élèves du dispositif Boussole a été consulté 411 fois. Toutefois, dans le groupe expérimental, aucun élève n'a consulté le dispositif Boussole seul pour six répondants à la question. Deux élèves l'ont consulté avec leurs parents ou famille d'accueil. Les élèves du groupe contrôle n'ayant pas bénéficié du dispositif, la question ne leur a pas été posée.

Réponse au besoin d'information du dispositif ou des recherches effectuées (Questionnaire élève questions 20, 21 et 22)

Aucun élève du groupe expérimental estime avoir trouvé les informations qu'il cherchait dans le dispositif Boussole, pour 4 répondants à cette question. 9 élèves du groupe contrôle, pour 10 répondants, estiment avoir trouvé l'information qu'ils cherchaient au cours de leurs recherches, cela en moyenne 22,7 fois. Aucun

élève dans le groupe expérimental estime ne pas avoir trouvé l'information qu'il cherchait pour 5 répondants. Dans le groupe contrôle, 9 élèves estiment avoir été dans ce cas, en moyenne 10,68 fois. Dans le groupe expérimental, aucun élève estime avoir trouvé une autre information utile par rapport à ce qu'ils cherchaient. Dans le groupe contrôle, ils sont 7 dans ce cas avec une moyenne de 8 fois. Ainsi les recherches semblent avoir été plus efficaces dans le groupe contrôle que dans le groupe expérimental.

4.3 Réduction des orientations « subies »

Figures 18 et 19 : connaissance par les adolescents de leurs goûts en matière de secteur de métier (questionnaire élève question 6)

La connaissance de ses goûts en matière de secteur de métier est légèrement meilleure dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle.

Figures 20 et 21 : connaissance par les adolescents de leurs goûts en matière de métier (questionnaire élève question 7)

La connaissance des élèves concernant le ou les métiers qui leur plairait est légèrement meilleure dans le groupe contrôle que dans le groupe expérimental.

Figures 22 et 23 : connaissance par les adolescents de leurs goûts concernant les études après la 3^e (questionnaire élève question 8)

Le choix des études après la troisième semble abouti pour davantage d'élèves dans le groupe contrôle par

rapport au groupe expérimental.

Figures 24 et 25 : connaissance par les adolescents de leurs goûts concernant les études supérieures (questionnaire élève question 9)

Les adolescents semblent plus sûrs de leurs choix d'études supérieures ou d'absence d'études supérieures dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle.

Figures 26 et 27 : satisfaction des adolescents à propos des conseils donnés pour leur orientation lors du conseil de classe du deuxième trimestre (questionnaire élèves question 23)

Les élèves semblent plus satisfaits des conseils sur leur orientation donnés lors du conseil de classe dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. Sur une échelle de 1 à 6, la satisfaction dans le groupe expérimental est en moyenne de 4,7 alors que dans le groupe contrôle elle est de 4.

Figures 28 et 29 : distance entre le domicile des adolescents et leur lieu de formation après la 3^e (questionnaire élève question 24)

Les élèves du groupe expérimental souhaitent poursuivre leurs études plus près de chez eux que les élèves du groupe contrôle.

Impact du genre sur les choix d'orientation des élèves (questionnaire élève questions 7, 9 et 25)

Dans le groupe expérimental (3 sur 3) comme dans le groupe contrôle (1 sur 1) tous les garçons souhaitent exercer dans un secteur de métiers traditionnellement masculin. Les filles du groupe expérimental sont à la

fois attirées par un secteur féminin et un secteur mixte (une répondante dans chaque catégorie), tandis que dans le groupe contrôle 3 réponses sur 7 sont dirigées vers des secteurs traditionnellement masculins, 2 réponses sur 7 vers des secteurs traditionnellement féminins, et 2 réponses dirigées vers des secteurs plutôt mixtes. L'impact du genre dans le choix d'un secteur de métier semble similaire entre le groupe expérimental et le groupe contrôle.

Concernant les métiers, les garçons du groupe expérimental sont attirés par un métier traditionnellement masculin et un métier mixte. Le garçon répondant du groupe contrôle aimerait exercer un métier traditionnellement masculin. Les filles du groupe expérimental se dirigent pour une répondante vers des métiers traditionnellement féminins, et une répondante vers des métiers mixtes. Dans le groupe contrôle, 3 répondantes sur 11 s'orientent vers des métiers traditionnellement féminins, 4 s'orientent vers un métier traditionnellement masculin, tandis que 6 s'orientent vers un métier mixte. Aucun élève dans le groupe expérimental n'est non binaire. Dans le groupe contrôle, un élève non binaire a choisi un métier plutôt mixte. L'impact du genre sur le choix d'un métier semble similaire dans le groupe expérimental et dans le groupe contrôle.

Impact de la catégorie socio-professionnelle des parents sur l'accès aux études supérieures (questionnaire élève questions 13 et 26)

2 enfants d'ouvriers ou employés sur 4 dans le groupe expérimental souhaitent entreprendre des études supérieures. Le seul répondant de cette catégorie dans le groupe contrôle veut en entreprendre aussi.

Dans le groupe expérimental, l'enfant d'artisans, commerçants, chef d'entreprise, agriculteur ou exploitant souhaite poursuivre dans le supérieur. Dans le groupe contrôle, ils sont 3 sur 4 dans ce cas.

Dans le groupe expérimental, l'enfant de cadres et professions intellectuelles supérieures souhaite faire des études supérieures. Dans le groupe contrôle, les adolescents dans ce cas sont deux à ne pas savoir s'ils souhaitent entreprendre des études supérieures, un à vouloir en entreprendre.

Aucun répondant du groupe expérimental n'est enfant de personnes sans activité professionnelle ou de retraités. Dans le groupe contrôle, tous les répondants (3/3) souhaitent entreprendre des études supérieures.

L'impact de la catégorie socio-professionnelle des parents sur l'accès aux études supérieures des enfants est légèrement moins discriminant dans le groupe expérimental, mais l'échantillon est bien trop faible pour l'affirmer.

5 Discussion

À partir des données collectées dans l'état de l'art, nous nous interrogeons sur la problématique suivante : la médiation documentaire numérique sur le thème de l'orientation scolaire et professionnelle à destination des parents et tuteurs peut-elle améliorer l'accompagnement des adolescents ? Ce questionnement prend la forme de trois hypothèses : un dispositif de médiation documentaire sur l'orientation permettrait d'améliorer l'implication des parents dans le processus d'orientation de leur enfant ; ce dispositif peut favoriser une recherche plus efficace chez les adolescents ; enfin ce même dispositif permettrait de réduire les « orientations subies ». Pour y répondre, un dispositif expérimental de médiation documentaire numérique a été proposé à un groupe tandis qu'un autre groupe sélectionné a servi de contrôle. Des questionnaires ont été soumis aux élèves et aux parents de ces deux groupes afin d'évaluer l'impact du dispositif.

5.1 Un dispositif de médiation documentaire sur l'orientation permettrait d'améliorer l'implication des parents dans le processus d'orientation de leur enfant

Dans les deux groupes, les parents sont très investis pour l'orientation de leurs enfants.

Les parents du groupe expérimental ont été plus impliqués que les parents du groupe contrôle dans le fait d'assister aux tables rondes et celui de chercher un établissement pour leur enfant. Le premier résultat peut s'expliquer par des variables propres aux établissements comme l'action du principal, de la psychologue ou encore des professeurs principaux ou bien la présence dans le dispositif Boussole du document produit par l'URAF montrant l'importance de l'implication des parents dans les processus d'orientation des adolescents. Le second peut s'expliquer par une efficacité de la section « établissements dans la région » du dispositif Boussole, assez détaillée ou par les spécificités de chaque établissement évoquées.

Les parents du groupe contrôle sont plus impliqués que ceux du groupe expérimental dans le fait de remplir la fiche des vœux pour le conseil de classe, discuter de l'orientation avec leur enfant, rechercher des

informations avec leur enfant, ainsi que trouver un stage.

De ce fait, le dispositif Boussole ne semble pas avoir amélioré l'implication des parents dans les différentes tâches d'accompagnement, car le groupe contrôle semble davantage impliqué dans plus de tâches que le groupe expérimental. Ces tâches correspondent pour certaines à ce qui a été repéré dans l'état de l'art : des échanges et des discussions avec l'enfant ainsi que des recherches d'établissements (Hoibian et al., 2018).

La recherche d'informations entre parents et adolescents se passe essentiellement sur internet (Ibid). Ce sont ces recherches qui ont été mesurées à travers cette étude, avec une importante consultation de l'espace dédié aux parents dans le dispositif ainsi que de nombreuses recherches dans le groupe contrôle. Les parents recherchent davantage d'informations seuls dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle.

Les élèves ont plus consulté le dispositif Boussole avec leurs parents ou famille d'accueil que seuls. Les fréquences de recherches communes sont assez similaires entre le groupe expérimental et le groupe contrôle. Ainsi, le dispositif Boussole semble avoir amélioré la fréquence de recherche d'informations par les parents seuls, mais pas celle des recherches entre parents et adolescents. Cette différence est peu probablement liée au dispositif, qui aurait dû améliorer la fréquence des recherches, quelles que soient leurs modalités. Cette différence peut être le fruit du hasard.

Toutes les familles répondantes discutent ensemble de l'orientation. La fréquence des discussions est identique dans les deux groupes. Cela montre que bien avant de solliciter les acteurs de l'éducation nationale, les adolescents solliciteraient leurs parents pour être accompagnés dans leurs décisions d'orientation selon l'observatoire des familles et l'URAF de Midi Pyrénées (Op. cit). Ce résultat peut également s'expliquer par le fait que le dispositif Boussole n'est pas tourné sur les échanges entre enfants et parents. D'autres facteurs peuvent expliquer ces résultats comme des conseils donnés aux parents par les professeurs principaux, le chef d'établissement, ou encore la psychologue. Ceux-ci auraient pu influencer les échanges entre parents et enfants.

Dans les deux groupes, les parents savent où en est leur enfant par rapport à ses décisions d'orientation. Comme le résultat précédent, celui-ci peut s'expliquer par le fait que le dispositif n'invite pas spécialement aux discussions ou a des facteurs externes tels que des incitations auprès des parents de la part de la psychologue, des chefs d'établissement lors des tables rondes par exemple ou encore des professeurs principaux.

Ainsi, le dispositif de médiation documentaire Boussole semble n'avoir aucun effet significatif sur l'implication des parents dans les processus d'orientation de leur enfant. Les parents du groupe expérimental connaissent aussi bien les choix de leurs enfants que ceux du groupe contrôle, l'accompagnement s'améliore sur quelques tâches seulement, tandis qu'il est moins bon sur d'autres. La recherche d'informations des parents seuls est plus fréquente dans le groupe expérimental, mais pas de manière significative. Enfin la fréquence des échanges et des recherches communes aux parents et à l'enfant est similaire dans les deux groupes.

5.2 Ce dispositif de médiation documentaire peut favoriser une recherche plus efficace chez les adolescents

Les élèves du groupe expérimental sont plus nombreux à chercher fréquemment de l'information, cependant ils sont également plus nombreux que dans le groupe contrôle à ne pas rechercher d'informations, c'est pourquoi les scores moyens des deux groupes sont assez similaires. Par conséquent, on peut en déduire que le dispositif augmente la recherche d'information seulement chez certains élèves, peut-être ceux qui sont déjà motivés pour la recherche d'information. Ces recherches montrent l'existence d'un besoin d'information. En effet 51,2 % des adolescents estiment qu'ils manquent d'information en particulier pour les élèves de 4^e et 3^e (Lacoste et al., 2005)

On remarque une meilleure connaissance des secteurs de métiers chez le groupe expérimental, cependant il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes quant aux connaissances concernant les métiers. Cela peut s'expliquer, car le dispositif boussole ne propose pas directement des documents primaires sous la forme de fiches métiers, mais une méthode pour trouver des fiches métiers alors qu'il propose directement des listes de secteurs de métiers. Ainsi les sections du dispositif dites « primaires » semblent plus efficaces que les sections « secondaires » (Gardiès, 2017). Cependant, ce résultat peut aussi s'expliquer par des différences entre les actions menées autour de l'orientation dans les deux établissements comme la manière qu'ont les professeurs principaux ou les professeurs documentalistes d'aider les élèves à s'informer sur les métiers et secteurs de .

Les études après la 3^e sont mieux connues du groupe expérimental. Il s'agit ici encore une fois d'un dispositif « primaire ». Toutefois des variables externes peuvent également expliquer ce résultat telles que des informations données par la psychologue, le chef d'établissement, le professeur documentaliste ou le professeur principal des élèves.

Les connaissances des adolescents à propos des études supérieures semblent plus approfondies dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. Ainsi, il semblerait que le dispositif Boussole ait aidé les élèves à s'informer sur les études supérieures, bien que les ressources proposées soient assez généralistes et n'entrent pas dans le détail des formations.

Ce dispositif a été très peu consulté par les élèves selon eux, alors que les recherches faites sur l'orientation hors dispositif sont nombreuses dans le groupe contrôle. On peut supposer que les élèves font davantage des recherches hors du dispositif. Une autre hypothèse serait que certains élèves ont consulté le dispositif, mais n'ont pas répondu à la question, ce qui est fort probable étant donné le nombre important de consultations du dispositif.

Concernant la réponse au besoin d'information des élèves, le dispositif Boussole, dans le groupe expérimental, semble avoir été moins efficace que les recherches sur le web effectuées dans le groupe contrôle. L'obtention d'information par sérendipité est également plus importante dans le groupe contrôle que dans le groupe expérimental. Ainsi, le dispositif Boussole est peut-être trop restreint, ou alors il ne correspond pas au besoin d'information des adolescents.

Ainsi, le dispositif Boussole ne semble pas avoir amélioré l'efficacité de la recherche d'information des adolescents. En effet, la fréquence de ces recherches a augmenté pour certains élèves, mais pas pour tous. Les métiers, les études après la troisième et les études supérieures sont mieux connus du groupe expérimental, mais les secteurs de métier sont moins bien connus. Enfin, le dispositif a été très peu consulté par les élèves, et a peu répondu à leur besoin d'information.

5.3 Le dispositif de médiation permettrait de réduire les « orientations subies »

Le choix d'un parcours après la troisième est plus abouti dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. Cette section dans le dispositif Boussole est en effet assez détaillée et propose des documents primaires et secondaires. La section « formations dans la région » semble elle aussi avoir informé efficacement les élèves, car ils sont plus nombreux à savoir dans quel établissement se former dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. Toutefois ce résultat peut aussi s'expliquer par des variables externes dépendantes de chaque établissement.

Concernant les études supérieures, les élèves indécis sont plus nombreux dans le groupe contrôle que dans le groupe expérimental. Ainsi, il semblerait que le dispositif Boussole ait aidé les élèves à faire des choix concernant leurs études supérieures. Toutefois, le nombre d'élèves ayant choisi de ne pas faire d'études supérieures est à relativiser étant donné la présence d'une section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), peu encline à diriger les élèves vers le supérieur, dans le groupe expérimental.

Selon le CNEC (Op. Cit) au moment de leurs choix d'orientation, 43 % des futurs étudiants n'avaient pas de projet professionnel. Dans nos deux groupes, les décisions semblent plus abouties, et cela particulièrement dans le groupe expérimental.

La satisfaction subjective des élèves concernant les conseils émis à leur intention lors du conseil de classe semble meilleure dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. Le dispositif Boussole pourrait donc avoir aidé les élèves à faire des choix pertinents pour leur poursuite d'études. Cependant d'autres variables peuvent avoir aussi influencé ces choix. Selon une enquête réalisée en 2018 par le centre national d'étude des systèmes scolaires (CNEC) (Op. cit), l'orientation subie touche davantage les enfants d'ouvriers et d'employés (31%) de professionnels intermédiaires (31%) de parents au foyer (38%) que les enfants de cadre (20%). Toutefois, étant donné les catégories socio-professionnelles des parents des répondants des deux groupes, les milieux sociaux sont similaires dans les deux collèges. La différence de satisfaction subjective s'expliquerait donc mieux par la présence du dispositif bien que le faible nombre de répondants ne permet de le conclure.

La distance entre le domicile de l'élève et son établissement de formation après la troisième est plus importante dans le groupe contrôle que dans le groupe expérimental. Cela peut s'expliquer par le fait que le

dispositif Boussole n'a pas permis aux élèves de découvrir des établissements qui pourraient leur plaire un peu plus loin de chez eux. Toutefois, le collège expérimental est en face d'un lycée polyvalent tandis que le groupe contrôle a une MFR proche du collège. Bien plus d'élèves se destinent au lycée polyvalent qu'à une MFR dont les formations sont très spécifiques. Cette variable demande de relativiser ces résultats.

Le choix des métiers, secteurs de métiers et études semble plus déterminé par le genre dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle, mais la différence n'est pas significative. Cela peut s'expliquer par le fait que le dispositif Boussole n'évoque pas le déterminisme de genre dans l'orientation. Toutefois, le très faible nombre de garçons ayant répondu à la question dans le groupe contrôle nuit à une diversité de représentation. Ainsi il n'est pas possible de conclure sur ce point. Marie Duru-Bellat (Op. cit) pointait dans *l'école des filles* un certain nombre d'inégalités du point de vue des répartitions dans les différentes filières de formation que des aspirations professionnelles. Notre étude tend vers une confirmation de ces données, mais sans fiabilité suffisante.

L'impact de la catégorie socio-professionnelle des parents sur l'accès aux études supérieures des enfants est légèrement moins discriminant dans le groupe expérimental, mais l'échantillon est bien trop faible pour l'affirmer. L'URAF (Op. cit) explique que les parents ayant un niveau bac ou inférieur valoriseraient principalement l'obtention d'un métier, alors que les parents ayant un diplôme de l'enseignement supérieur mettraient davantage en avant l'épanouissement personnel et professionnel de leur enfant. Ce déterminisme semble peu présent dans les groupes étudiés.

Au regard de ces différents résultats, le dispositif Boussole semble avoir aidé les élèves à éviter les orientations subies. Les choix d'orientation des adolescents semblent plus aboutis dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. Les élèves sont plus satisfaits dans le groupe expérimental des conseils donnés lors du conseil de classe. Quant à l'impact de variables influençant souvent l'orientation telles que le genre, la catégorie socio-professionnelle des parents, et l'offre de formation à proximité, le dispositif Boussole ne semble pas avoir eu d'effet significatif.

5.4 Réponse à la problématique

À travers cette étude, nous avons noté assez peu de différences significatives entre les résultats du groupe expérimental et ceux du groupe contrôle. Le dispositif Boussole n'a pas amélioré l'implication des parents dans le processus d'orientation de leur enfant. Il n'a pas non plus permis d'améliorer l'efficacité de la recherche d'informations des adolescents. Les orientations subies semblent être moindres dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle, mais certains facteurs externes influencent tout autant les deux groupes. Ainsi, dans les conditions précises de cette étude, le dispositif de médiation documentaire numérique n'a pas permis d'améliorer l'accompagnement à l'orientation des adolescents. Toutefois, ces conclusions ont une fiabilité très modeste.

5.5 Limites de l'étude

Tout d'abord, cette étude nous montre un effet très limité, non significatif, du dispositif de médiation numérique seul. Une médiation humaine aurait sans doute été plus efficace en complémentarité de ce dernier, cependant les conditions d'expérimentation ne l'ont pas rendue possible. En effet les élèves en classe de troisième sont nombreux et mes heures de présence dans l'établissement n'auraient pas permis une intervention auprès de l'entièreté du groupe expérimental. Quant aux parents, leur rare présence au collège n'aurait pas permis de prendre le temps de mettre en place une médiation humaine auprès d'eux.

Ensuite, d'un point de vue méthodologique, cette étude ne peut aboutir à aucune conclusion fiable quant à l'impact d'un dispositif de médiation documentaire numérique sur l'accompagnement des adolescents. L'échantillon étudié est trop petit, seulement 52 personnes au total ont répondu au questionnaire, bien que le dispositif Boussole ait été beaucoup consulté (plus de 400 consultations de l'espace élève, plus de 800 consultations de l'espace à destination des parents). Dans un échantillon si petit, de nombreuses variables non contrôlées par l'étude, y compris le hasard, peuvent impacter les résultats. De plus, les réponses aux questionnaires se faisant de manière volontaire, on peut imaginer que la population ainsi étudiée est déjà particulièrement impliquée dans la scolarité et dans l'orientation.

Ensuite, pour des raisons éthiques d'équité au sein d'un même établissement ainsi que pour avoir un échantillon le plus grand possible, le groupe expérimental et le groupe contrôle proviennent de deux établissements différents. Par conséquent, certains résultats peuvent provenir d'autres variables propres à chaque établissement comme les actions et l'implication des professeurs principaux, des chefs d'établissement, du CPE, du psychologue, ou encore du professeur documentaliste. En effet, ces personnes interviennent auprès des parents et adolescents concernant l'orientation, et peuvent ainsi les influencer

(Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, s. d.-c), (Andreani & Lartigue, 2006), (Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, 2017). Bien que les deux établissements soient proches géographiquement, la localisation peut également avoir un impact sur le questionnaire.

Au cours de cette étude, un seul dispositif a été testé, il s'agit du dispositif Boussole avec ses caractéristiques propres détaillées dans la partie [méthodologie](#). Ainsi, il est possible, étant donné les résultats de cette étude, de supposer que le dispositif Boussole tel qu'il a été construit n'a pas de grands impacts sur l'accompagnement des adolescents, mais il est impossible de généraliser cette interprétation à l'ensemble des dispositifs de médiation documentaire numérique.

Enfin, étant donné le petit échantillon étudié et les différences possibles entre le groupe expérimental et le groupe contrôle, aucune causalité ne peut être mise en avant, puisque les résultats peuvent dépendre de variables externes citées plus haut. Seule une corrélation a été montrée entre la présence du dispositif et la réduction des orientations subies, mais celle-ci reste peu fiable étant donné le petit échantillon étudié.

5.6 Perspectives d'amélioration

Cette étude nous a montré une efficacité très limitée du dispositif Boussole de médiation numérique. Ainsi, peut-être que cette forme de médiation n'est pas celle qui améliore le mieux l'accompagnement des adolescents à l'orientation. Peut-être qu'une médiation humaine, sous forme par exemple de séances pédagogiques de recherches d'informations au CDI serait plus efficace en complémentarité du dispositif. Il serait également possible, à travers différents groupes, d'estimer quel type de médiation est la plus efficace. Cette perspective d'étude répondrait à une nouvelle problématique telle que comment améliorer la recherche d'information des adolescents à travers une médiation documentaire.

Les principaux défauts à cette étude étant la petitesse de l'échantillon et le manque de similarité entre les deux groupes étudiés, il aurait été plus fiable de choisir une population cible plus large, faisant partie d'un grand nombre d'établissements scolaires, et d'y définir le groupe expérimental et le groupe contrôle de manière randomisée afin de limiter les variables externes propres à chaque établissement ou à chaque classe.

Ensuite, l'idéal aurait été de tester plusieurs sortes de dispositifs de médiation documentaire numérique afin de pouvoir établir une conclusion plus fiable sur l'impact des dispositifs de médiation numérique en général sur l'accompagnement à l'orientation.

On aurait même pu imaginer une étude plus vaste avec non pas un groupe expérimental et un groupe contrôle, mais un grand nombre de groupe ayant chacun un dispositif différent afin de savoir quel type de dispositif améliore le plus l'accompagnement des adolescents à l'orientation. Cette étude aurait fait l'objet d'une nouvelle problématique : comment améliorer l'accompagnement à l'orientation des adolescents à travers un dispositif de médiation documentaire numérique ?

En plus de cette étude quantitative, des entretiens auraient pu être menés auprès des élèves ainsi que des parents de manière à connaître plus précisément leur usage des dispositifs, quelles caractéristiques auront été bénéfiques pour leurs recherches, au contraire quelles caractéristiques les auront bloqués, et si le dispositif a su répondre à leurs besoins d'information et comment.

Dans cet objectif, des observations auraient également pu être mises en place afin d'analyser plus précisément comment les parents et les adolescents utilisent le dispositif. Cette étude qualitative aurait permis de savoir non pas l'impact des dispositifs, mais celui des différentes caractéristiques des dispositifs.

5.7 Apports professionnels

La réalisation de ce mémoire m'a tout d'abord appris l'importance cruciale de l'implication des parents et familles d'accueil dans la scolarité de leur enfant, y compris concernant l'orientation. Les parents étant peu présents physiquement dans les établissements scolaires, j'ai imaginé qu'une médiation documentaire numérique serait la plus adaptée, mais au regard des résultats de cette étude, elle ne semble pas suffisante. Ainsi, j'ai appris qu'une médiation humaine de la part du professeur documentaliste peut être nécessaire auprès des élèves, et si cela est possible auprès des parents lors d'une réunion de présentation des ressources par exemple, ou lors d'un atelier à disposition des parents lors d'une rencontre parents professeurs par exemple.

De plus, j'ai remarqué à travers les résultats de ce mémoire que les sections du dispositif que l'on peut qualifier de primaire ([voir état de l'art](#)) apportent de meilleurs résultats concernant les connaissances des

élèves et la réduction des orientations subies. J'en déduis que pour construire un dispositif de médiation, il vaut mieux privilégier les dispositifs primaires que les dispositifs secondaires. Ces derniers devraient seulement servir d'approfondissement aux premières informations données afin que l'utilisateur puisse les compléter s'il le souhaite.

6 Conclusion

Ce mémoire a mis en évidence les enjeux de l'orientation scolaire et professionnelle pour les adolescents en ce qui concerne l'égalité des chances face à un déterminisme de genre et social influençant souvent les choix des élèves, la réduction du stress quant à ces processus, et l'importance de recevoir un accompagnement, notamment celui de leurs parents et tuteurs. Ainsi a été soulevée l'importance de l'implication des parents pour la réussite des enfants, ainsi que les différentes manières, pour l'école, de collaborer avec eux. Dans cet objectif, une médiation documentaire numérique a ainsi été proposée avec des documents primaires et secondaires ainsi qu'une scénarisation des parcours des usagers pour une meilleure architecture de l'information. Ce mémoire a pour visée de savoir si ce dispositif de médiation numérique a amélioré l'accompagnement à l'orientation des adolescents en cherchant si celui-ci a permis d'impliquer davantage les parents, s'il a amélioré l'efficacité de la recherche d'information des adolescents, et enfin s'il a permis de réduire les orientations subies. Pour cela, un dispositif nommé Boussole a été proposé à un groupe expérimental constitué d'élèves de troisième d'un collège et de leurs parents. Des questionnaires ont été proposés à ce groupe ainsi qu'à un groupe contrôle de la même composition, mais provenant d'un autre collège. Après analyse des résultats, seulement une des trois hypothèses a été validée, ainsi la réponse à la problématique est négative. De plus, d'un point de vue méthodologique, cette étude manque de fiabilité. En effet l'échantillon est bien trop petit pour affirmer quoi que ce soit, et des variables extérieures propres à chaque établissement ont pu influencer les résultats. De ce fait, il serait intéressant de prolonger l'étude en évaluant plusieurs dispositifs et en observant plus précisément les usages des publics étudiés afin de savoir quelles caractéristiques des dispositifs sont bénéfiques pour les recherches des parents et des adolescents et ainsi améliorer les impacts des dispositifs de médiation. Une comparaison avec une médiation humaine pourrait elle aussi être étudiée.

7 Bibliographie

ANDREANI, Francis et LARTIGUE, Pierre. *L'orientation des élèves comment concilier son caractère individuel et sa dimension sociale*. Armand Colin. Paris : [s. n.], 2006. élève école enseignement. ISBN 978-2-200-34030-8. 37.048 AND

ASDIH, Carole. Collaborer avec les parents pour accompagner la scolarité? Représentations des enseignants et pratiques professionnelles. *Enfances familles générations* [en ligne]. Enfances Familles Générations, Octobre 2012, n° 16. [Consulté le 21 août 2020]. Disponible à l'adresse : <https://isidore.science/document/10670/1.9iey7p>

BARRON, Géraldine et LE GOFF-JANTON, Pauline. *Intégrer des ressources numériques dans les collections*. Villeurbanne : Presses de l'enssib, 4 mai 2020. [Consulté le 18 juin 2021]. La Boîte à outils. ISBN 978-2-37546-057-3. Disponible à l'adresse : <http://books.openedition.org/pressesenssib/2747>. Container-title: Intégrer des ressources numériques dans les collectionscollection-title: Intégrer des ressources numériques dans les collectionscollection-title: La Boîte à outils

BELLINO, Catherine. Contribution de l'architecture de l'information à l'utilisabilité informationnelle : le cas des intranets. *Études de communication* [en ligne]. Études de communication, Décembre 2013, n° 41, p. 78-88x. DOI 10.4000/edc.5390

BEYAERT-GESLIN, Anne. Architecture de l'information versus design de l'information. *Études de communication* [en ligne]. Études de communication, Juin 2018, n° 41, p. 161-174. DOI 10.4000/edc.7651

BOURDIEU, Pierre et PASSERON, Jean-Claude. *Les héritiers : Les étudiants et la culture*. Editions de minuit. [S. l.] : [s. n.], 1 octobre 1964. ISBN 978-2-7073-0081-2

BROUDOUX, Evelyne, CHARTRON, Ghislaine et CHAUDIRON, Stéphane. L'architecture de l'information : quelle réalité conceptuelle? *Études de communication-Langages, information, médiations* [en ligne]. Décembre 2013, p. 3-30. [Consulté le 25 août 2021]. DOI 10.4000/edc.5379

CHASME, Ghislain. *L'architecture de l'information, un paradigme pour les dispositifs de formation à distance : le cas du dispositif M@gistère* [en ligne]. Rouen : Normandie Université, 15 décembre 2020. [Consulté le 27 août 2021]. Disponible à l'adresse : <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03201624/document>

COMBAZ, Julien, SEYE, Abdou, KEPAYOU, Romuald et DISTLER, Verena. L'architecture de l'information : L'évolution d'une discipline émergente, expliquée grâce à Rosenfeld, Morville et Arango. Dans : *Introduction à l'architecture de l'Information* [en ligne]. Architecture de l'Information, 1 décembre 2015. [Consulté le 25 août 2021]. Disponible à l'adresse : <https://archinfo01.hypotheses.org/1811>

COUPPIÉ, Thomas et VIGNALE, Mélanie. Que deviennent les jeunes des quartiers prioritaires de la ville après leur bac? *Céreq Bref* [en ligne]. Juin 2020, n° 391, p. 4 p. [Consulté le 13 juillet 2020]. Disponible à l'adresse : <https://www.cereq.fr/que-deviennent-les-jeunes-des-quartiers-prioritaires-de-la-ville-apres-leur-bac>

DELPHINE, Marchand et PUIMATTO, Gérard. *Corrélyce, une expérience d'accès aux contenus en ligne à caractère éditorial pour les lycées* [en ligne]. ADBS Editions, 15 novembre 2010, p. 13. [Consulté le 25 juin 2021]. Disponible à l'adresse : <https://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00537111>

DESLANDES, Rollande et CLOUTIER, Richard. Pratiques parentales et réussite scolaire en fonction de la structure familiale et du genre des adolescents. *Revue française de pédagogie* [en ligne]. Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, 2005, Vol. 151, n° 1, p. 61-74. [Consulté le 15 juillet 2020]. DOI 10.3406/rfp.2005.3275

DI PIETRO, Christelle. *Produire des contenus documentaires en ligne Quelles stratégies pour les bibliothèques?* Presses de l'enssib. Villeurbanne : Presses de l'enssib, 2014. [Consulté le 22 juin 2021]. La Boîte à outils, 30. ISBN 978-2-37546-060-3. Disponible à l'adresse : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/69410-produire-des-contenus-documentaires-en-ligne.pdf>

DUJOL, Lionel et MERCIER, Sylvère. *Médiation Numérique des Savoirs*. [S. l.] : [s. n.], 22 février 2018.

[Consulté le 17 août 2020]. Disponible à l'adresse : <http://mediation-numerique-des-savoirs.org/>

DURU-BELLAT, Marie. *L'école des filles quelle formation pour quels rôles sociaux ?* L'Harmattan. Paris : [s. n.], mars 2006. Bibliothèque de l'éducation. ISBN 978-2-7475-7309-2. 305.07 DUR

FABRE, Isabelle et GARDIÈS, Cécile. La médiation documentaire. Dans : CNRS (dir.), *Médiations* [en ligne]. Paris : CNRS Éditions, 20 août 2019, p. 121-139. [Consulté le 8 juin 2021]. Les essentiels d'Hermès. ISBN 978-2-271-12187-5. Disponible à l'adresse : <http://books.openedition.org/editions-cnrs/14763>. Container-title: Médiations

FARGES, Géraldine. Du secondaire au supérieur, « l'effet parent enseignant » au regard de l'hétérogénéité des statuts parentaux. *Revue française de pédagogie* [en ligne]. E.N.S. Editions, 2018, Vol. n° 203, n° 2, p. 69-90. [Consulté le 18 octobre 2020]. Disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.sidnomade-2.grenet.fr/revue-francaise-de-pedagogie-2018-2-page-69.htm>

FEYFANT, Annie. *Coéducation : quelle place pour les parents ?* [en ligne]. IFÉ - ENS de Lyon, janvier 2015. [Consulté le 22 janvier 2021]. Disponible à l'adresse : <http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=recherche&dossier=98&lang=fr>

GALAUP, Xavier. *Développer la médiation documentaire numérique*. Vol. 1. Presses de l'ensib. [S. l.] : [s. n.], 2012, 1 vol. [Consulté le 2 juin 2021]. La boîte à outils, 25. Disponible à l'adresse : <http://mediationdoc.ensib.fr/lire-en-ligne>

GARDIÈS, Cécile. *Approche de l'information-documentation concepts fondateurs*. Cépaduès. Toulouse : [s. n.], décembre 2017. IDC information documentation communication. ISBN 978-2-85428-982-4

GUILLAUME-HOFNUNG, Michèle. *La médiation*. Puf. Paris : [s. n.], 11 novembre 2020. Que sais-je. ISBN 978-2-7154-0494-6

HOIBIAN, Sandra, MILLOT, Charlotte et CREDOC. *Aider les jeunes à mieux identifier leurs goûts et motivations personnelles : un levier pour améliorer l'orientation* [en ligne]. Carré Suffren, décembre 2018. [Consulté le 13 juillet 2020]. Disponible à l'adresse : http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/12/181211_Cnesco_orientation_enquete_jeunes_credoc.docx.pdf

INAUDI, Aude. *Ressources numériques à l'Ecole : vers un glissement de la prérogative politique chez les acteurs de l'éducation* [en ligne]. phdthesis. Aix en Provence : Université Paul Cézanne - Aix-Marseille III, 7 novembre 2008. [Consulté le 2 juillet 2021]. Disponible à l'adresse : <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00766441>

KARSENTI, Thierry, LAROSE, François et GARNIER, Yves. Optimiser la communication famille-école par l'utilisation du courriel. *Revue des sciences de l'éducation* [en ligne]. Revue des sciences de l'éducation, 2002, Vol. 28, n° 2, p. 367-390. [Consulté le 1 septembre 2020]. DOI <https://doi.org/10.7202/007359ar>

LACOSTE, Serge, ESPARBÈS-PISTRE, Sylvie et TAP, Pierre. L'orientation scolaire et professionnelle comme source de stress chez les collégiens et les lycéens. *L'orientation scolaire et professionnelle* [en ligne]. Institut national d'étude du travail et d'orientation professionnelle (INETOP), Septembre 2005, n° 34/3, p. 295-322. [Consulté le 13 septembre 2020]. DOI 10.4000/osp.617

LE COADIC, Yves-François. Le besoin d'information. Dans : *Le besoin d'information formulation, négociation, diagnostic*. ADBS éditions. Paris : [s. n.], 1998, p. 11-32. Sciences de l'information. ISBN 978-2-84365-016-1

LOUESSARD, Bastien, COTTIER, Philippe et LEROUX, Pascal. L'ENT dans les pratiques éducatives parentales. Dans : GUIN, Nathalie, LIÈVRE, Bruno De, TRESTINI, Marc et COULIBALY, Bernard (dir.), *8ème Conférence sur les Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain (EIAH 2017)* [en ligne]. Strasbourg, France, 24 octobre 2017, p. 65-76. [Consulté le 5 septembre 2020]. 8e Conférence sur les Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain. Disponible à l'adresse : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01621457>

MARCOTTE, Julie, FORTIN, Laurier, CLOUTIER, Richard, ROYER, Egide et MARCOTTE, Diane. Évolution de l'engagement parental auprès des élèves en difficulté de comportement et des élèves ordinaires au début du secondaire. *Nouveaux cahiers de la recherche en éducation* [en ligne]. 2005, Vol. 8, n° 2, p. 47-56. [Consulté le 18 octobre 2020]. DOI <https://doi.org/10.7202/1017528ar>

MICHET, Florence. *Du CDI physique au CDI numérique : articulation des espaces documentaires réels et de l'offre numérique aux usagers* [en ligne]. phdthesis. Bordeaux : Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 21 septembre 2020. [Consulté le 30 juin 2021]. Disponible à l'adresse : <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03035104>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. Baccalauréat 2021 - épreuve du Grand oral : permettre aux élèves de travailler une compétence indispensable à leur réussite. Dans : *Ministère de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports* [en ligne]. février 2021. [Consulté le 5 octobre 2021]. Disponible à l'adresse : <https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-2021-epreuve-du-grand-oral-permettre-aux-eleves-de-travailler-une-competence-89576>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. La voie professionnelle au lycée. Dans : *education.gouv.fr* [en ligne]. septembre 2020. [Consulté le 20 septembre 2020]. Disponible à l'adresse : <https://www.education.gouv.fr/la-voie-professionnelle-au-lycee-12101>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. *Le nouveau lycée professionnel* [en ligne]. [s. d.]. [Consulté le 20 septembre 2021]. Disponible à l'adresse : <https://eduscol.education.fr/document/1896/download>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. Les lieux d'information de l'orientation. Dans : *education.gouv.fr* [en ligne]. avril 2020. [Consulté le 28 septembre 2020]. Disponible à l'adresse : <https://www.education.gouv.fr/les-lieux-d-information-de-l-orientation-4274>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. Les missions des professeurs documentalistes. Dans : *education.gouv.fr* [en ligne]. 28 mars 2017. [Consulté le 28 septembre 2020]. Disponible à l'adresse : <https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo13/MENE1708402C.htm>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. Les parents à l'École. Dans : *education.gouv.fr* [en ligne]. [s. d.]. [Consulté le 5 octobre 2021]. Disponible à l'adresse : <https://www.education.gouv.fr/les-parents-l-ecole-9899>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. Les programmes du lycée général et technologique. Dans : *education.gouv.fr* [en ligne]. juillet 2020. [Consulté le 20 septembre 2020]. Disponible à l'adresse : <https://www.education.gouv.fr/les-programmes-du-lycee-general-et-technologique-9812>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. *Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République* [en ligne]. 8 juillet 2013. [Consulté le 18 octobre 2020]. Disponible à l'adresse : <https://www.education.gouv.fr/loi-ndeg2013-595-du-8-juillet-2013-d-orientation-et-de-programmation-pour-la-refondation-de-l-ecole-5618>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. Psychologues de l'éducation nationale. Dans : *education.gouv.fr* [en ligne]. [s. d.]. [Consulté le 28 septembre 2020]. Disponible à l'adresse : <https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo18/MENE1712350C.htm>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. *Rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées* [en ligne]. 10 octobre 2018. [Consulté le 21 décembre 2020]. Disponible à l'adresse : <https://www.education.gouv.fr/bo/18/Hebdo33/MENE1823888C.htm>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et DEVERNAY, Philippe. *L'accompagnement à l'orientation au lycée général et technologique* [en ligne]. novembre 2020. Disponible à l'adresse : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/39/0/Vademecum_accompagnement-orientation_LyceesGT_1192390.pdf

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPPÉRIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION. *Le nouveau lycée général et technologique* [en ligne]. mars 2019. [Consulté le 20 septembre 2021]. Disponible à l'adresse : http://cache.media.education.gouv.fr/file/Innovation/31/8/reforme_lycee_V07_1103318.pdf

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE. Améliorer le climat scolaire pour une école de la confiance. Dans : *éduscol* [en ligne]. 19 mai 2020. [Consulté le 13 septembre 2020]. Disponible à l'adresse : <https://eduscol.education.fr/cid151456/ameliorer-le-climat-scolaire-pour-une-ecole-de-la-confiance.html>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE. Bienvenue sur la mallette des parents. Dans : *mallettedesparents.education.gouv.fr* [en ligne]. [s. d.]. [Consulté le 22 janvier 2021]. Disponible à l'adresse : <https://mallettedesparents.education.gouv.fr/>

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE. Le parcours Avenir. Dans : *Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse* [en ligne]. [s. d.]. [Consulté le 10 juillet 2020]. Disponible à l'adresse : <https://www.education.gouv.fr/le-parcours-avenir-7598>

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES FAMILLES et UNION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE MIDI-PYRÉNÉE. *Parents et orientation scolaire* [en ligne]. 2012. [Consulté le 15 juillet 2020]. Disponible à l'adresse : https://www.unaf.fr/pf/IMG/pdf/Rapport_URAF_2012_-_orientation_scolaire.pdf

ONISEP. Qui sommes-nous ? Dans : *Onisep* [en ligne]. 7 juillet 2020. [Consulté le 28 septembre 2020]. Disponible à l'adresse : <http://www.onisep.fr/Qui-sommes-nous>

PÉRIER, Pierre. *Des parents invisibles L'école face à la précarité familiale*. Puf. Paris : [s. n.], 2019. Éducation & société. ISBN 978-2-13-081869-4. 371.19 PERI

PMB SERVICES. Portail. Dans : *Guide en ligne PMB* [en ligne]. 21 novembre 2017. [Consulté le 5 octobre 2021]. Disponible à l'adresse : https://doc.sigb.net/pmb42/co/cms_v42.html

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Collège et lycée : conseil d'administration. Dans : *Service-public.fr* [en ligne]. 30 avril 2021. [Consulté le 5 octobre 2021]. Disponible à l'adresse : <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1393>

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Conseil de classe au collège ou au lycée. Dans : *Service-public.fr* [en ligne]. 27 janvier 2020. [Consulté le 5 octobre 2021]. Disponible à l'adresse : <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1394>

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. e-sidoc. Dans : *Canopé* [en ligne]. 22 novembre 2019. [Consulté le 5 octobre 2021]. Disponible à l'adresse : <https://www.reseau-canope.fr/notice/e-sidoc.html>

SCÉRÉN [CNDP] [CRDP] et AGENCE DES USAGES TICE. *Communiquer avec un ENT* [en ligne]. 2013. [Consulté le 9 octobre 2021]. Disponible à l'adresse : <https://www.reseau-canope.fr/notice/communiquer-avec-un-ent.html>

SZCZEPANIK, Geneviève, DORAY, Pierre et LANGLOIS, Yvonne. L'orientation des filles vers des métiers non traditionnels en sciences et en technologies. *Revue Interventions économiques. Papers in Political Economy* [en ligne]. Télé-université, UQAM, Octobre 2009, n° 40. [Consulté le 15 septembre 2020]. DOI 10.4000/interventionseconomiques.121

TRUONG, Fabien. La discipline du choix. De l'orientation scolaire après le bac en Seine-Saint-Denis. *Tracés. Revue de Sciences humaines* [en ligne]. ENS Éditions, Novembre 2013, n° 25, p. 45-64. [Consulté le 20 septembre 2020]. ISBN 9782847883992. DOI 10.4000/traces.5794

8 Annexes

Sommaire des annexes

8 Annexes..... 378 8

8.1 Annexe 1 : Organisation du dispositif boussole..... 37

8.2 Annexe 2 questionnaires parents du groupe expérimental..... 38

8.3 Annexe 3 questionnaire parents du groupe contrôle..... 40

8.4 Annexe 4 questionnaire élève du groupe expérimental..... 41

8.5 Annexe 5 questionnaire élève du groupe contrôle..... 43

8.1 Annexe 1 : Organisation du dispositif boussole

Les différents espaces du dispositif

Structuration des informations au sein des espaces (les rubriques sont les mêmes, mais les perles présentes au sein des rubriques sont adaptées au public visé : parents ou élève).

8.2 Annexe 2 questionnaires parents du groupe expérimental

Questionnaire parents - collège *****

Bonjour, et merci d'accepter de répondre à ce questionnaire. Je m'appelle Mathilde Roumier, je suis étudiante en master MEEF documentation (parcours permettant de devenir professeur documentaliste), et dans le cadre de mon mémoire de fin de formation, j'étudie les impacts que peut avoir un dispositif permettant d'aider les adolescents et leurs parents à rechercher des informations sur l'orientation. Grâce à vous, j'en saurais un peu plus sur vos recherches d'information au sujet de l'orientation de votre enfant.

Vous pouvez être plusieurs parents d'un même enfant à répondre au questionnaire. Si vous êtes une famille d'accueil, vous pouvez répondre, même si les parents de l'enfant ont déjà répondu. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises pratiques, ce questionnaire a seulement pour but de mieux vous comprendre.

Vos réponses sont et resteront anonymes.

Si vous avez une question ou que vous rencontrez un problème, vous pouvez écrire à l'adresse mathilde.roumier@ent.auvergnerrhonealpes.fr

1. Selon vous, quel est votre rôle vis-à-vis de l'orientation de votre enfant ? Vous pouvez cocher plusieurs cases

- Remplir la fiche de vœux à destination du conseil de classe
- Assister aux tables rondes
- Discuter de l'orientation avec mon enfant
- Aider mon enfant à chercher des informations sur l'orientation
- Aider mon enfant à trouver un établissement de formation
- Aider mon enfant à trouver un stage
- Autre

2. Si vous avez coché autre, quels sont selon vous vos autres rôles ?

3. Que faites-vous pour l'orientation de votre enfant ? Vous pouvez cocher plusieurs cases

- Remplir la fiche de vœux à destination du conseil de classe
- Assister aux tables rondes
- Discuter de l'orientation avec mon enfant
- Aider mon enfant à chercher des informations sur l'orientation
- Aider mon enfant à trouver un établissement de formation
- Aider mon enfant à trouver un stage
- Autre

4. Si vous avez coché autre, que faites-vous d'autre ?

5. Recherchez-vous des informations sur l'orientation pour votre enfant sans que celui-ci soit à vos côtés ? Sur une échelle de 0 à 5, quelle est votre fréquence de recherche d'informations sur l'orientation ?

- 0 Je ne recherche jamais des informations sur l'orientation seul
- 1 Je recherche des informations sans mon enfant entre 1 et 3 fois depuis septembre
- 2 Je recherche des informations sans mon enfant entre 3 et 5 fois depuis septembre
- 3 Je recherche des informations sans mon enfant entre 1 et 2 fois par mois
- 4 Je recherche des informations sans mon enfant une fois toutes les deux semaines
- 5 Je recherche des informations sans mon enfant plus d'une fois par semaine

6. Recherchez-vous des informations sur l'orientation avec votre enfant ? Sur une échelle de 0 à 5, quelle est votre fréquence de recherche d'informations sur l'orientation ?

- 0 Je ne recherche jamais des informations sur l'orientation avec mon enfant
- 1 Je recherche des informations avec mon enfant entre 1 et 3 fois depuis septembre
- 2 Je recherche des informations avec mon enfant entre 3 et 5 fois depuis septembre
- 3 Je recherche des informations avec mon enfant entre 1 et 2 fois par mois

- 4 Je recherche des informations avec mon enfant une fois toutes les deux semaines
- 5 Je recherche des informations avec mon enfant plus d'une fois par semaine

7. Discutez-vous de l'orientation avec votre enfant ? Sur une échelle de 0 à 5, quelle est votre fréquence de discussions avec votre enfant sur l'orientation ?

- 0 Je ne discute jamais de l'orientation avec mon enfant
- 1 J'ai discuté de l'orientation avec mon enfant entre 1 et 3 fois depuis septembre
- 2 J'ai discuté de l'orientation avec mon enfant entre 3 et 5 fois depuis septembre
- 3 J'ai discuté de l'orientation avec mon enfant entre 1 et 2 fois par mois
- 4 J'ai discuté de l'orientation avec mon enfant une fois toutes les deux semaines
- 5 J'ai discuté de l'orientation avec mon enfant plus d'une fois par semaine

8. Savez-vous quel secteur de métier plairait à votre enfant ? Un secteur de métier est un regroupement de métiers proches. Par exemple, viticulteur (responsables des vignes et du vin) et ingénieur forestier sont deux métiers appartenant au secteur de l'agriculture.

- Je ne sais pas si mon enfant a une idée de secteur de métier qui lui plairait
- Je sais que mon enfant n'a pas d'idée de secteur de métier
- Je sais que mon enfant hésite entre plusieurs secteurs de métier
- Je sais que mon enfant connaît le secteur de métier qui lui plairait

9. Savez-vous quel métier plairait à votre enfant ?

- Je ne sais pas si mon enfant a une idée de métier qui lui plairait
- Je sais que mon enfant n'a pas d'idée de métier
- Je sais que mon enfant hésite entre plusieurs métiers
- Je sais que mon enfant connaît le métier qui lui plairait

10. Savez-vous ce que veut faire votre enfant après la 3^e ?

- Je ne sais pas si mon enfant a une idée des études qu'il ou elle veut faire après la 3^e
- Je sais que mon enfant n'a pas d'idée d'études après la 3^e
- Je sais que mon enfant hésite entre plusieurs parcours après la 3^e
- Je sais que mon enfant connaît le parcours qu'il veut faire après la 3^e mais ne sait pas dans quel établissement aller
- Je sais que mon enfant connaît le parcours qu'il veut faire après la 3^e et qu'il sait dans quel établissement aller

11. Savez-vous si votre enfant veut faire des études supérieures ?

- Je ne sais pas si mon enfant veut faire des études supérieures
- Je sais que mon enfant veut faire des études supérieures, mais je ne sais pas si il a une idée de parcours
- Je sais que mon enfant ne veut pas faire d'études supérieures
- Je sais que mon enfant hésite entre faire des études supérieures ou s'arrêter après le BAC ou le CAP
- Je sais que mon enfant veut faire des études supérieures, mais ne sait pas lesquelles
- Je sais que mon enfant veut faire des études supérieures, mais hésite entre plusieurs filières
- Je sais que mon enfant veut faire des études supérieures et sait quel parcours choisir

12. Quelles connaissances avez-vous sur les secteurs de métiers ? Sur une échelle de 0 à 5, à combien estimez-vous votre connaissance sur les secteurs de métiers ?

- 0 Je ne connais rien aux secteurs de métiers
- 1 Je connais seulement le secteur de métier dans lequel j'exerce
- 2 Je connais mon secteur de métier et celui qui intéresse mon enfant
- 3 Je connais au moins trois secteurs de métiers
- 4 Je connais au moins cinq secteurs de métiers
- 5 Je connais une dizaine de secteurs de métiers

13. Quelles connaissances avez-vous sur les métiers ? Sur une échelle de 0 à 5, à combien estimez-vous votre connaissance sur les métiers ?

- 0 Je ne connais aucun métier
- 1 Je connais seulement le métier que j'exerce
- 2 Je connais mon métier et celui qui intéresse mon enfant
- 3 Je connais au moins 10 métiers (au moins le nom et les principales missions)
- 4 Je connais au moins 20 métiers (au moins le nom et les principales missions)
- 5 Je connais au moins 30 métiers (au moins le nom et les principales missions)

14. Quelles connaissances avez-vous des études après la 3^e ? Sur une échelle de 0 à 5, à combien

estimez-vous votre connaissance sur les études après la 3^e ?

- 0 Je ne connais pas ce qui est proposé après la 3^e
- 1 Je connais au moins une filière après la 3^e
- 2 Je connais au moins une filière, c'est celle qui intéresse mon enfant
- 3 Je connais les principales voies (générale, technologique, professionnelle)
- 4 Je connais les principales voies (générale, technologique, professionnelle) et je connais leurs modalités (enseignements de spécialité, séries, familles de métiers, modalités du CAP)
- 5 Je connais les principales voies (générale, technologique, professionnelle), leurs modalités, et je connais au moins un enseignement de spécialité, une voie technologique, et une famille de métier

15. Quelles connaissances avez-vous sur les études après le BAC ? Sur une échelle de 0 à 5, à combien estimez-vous votre connaissance sur les études après le BAC ?

- 0 Je ne connais pas ce qui est proposé après le bac
- 1 Je connais au moins une filière après le bac
- 2 Je connais au moins une filière après le bac, c'est celle qui intéresse mon enfant
- 3 Je connais les principaux parcours : BUT, licence, classe préparatoire, BTS
- 4 Je connais les principaux parcours et je connais une formation dans l'un de ces parcours
- 5 Je connais les principaux parcours, et je connais au moins trois formations dans l'ensemble de ces parcours

16. Combien de fois environ avez-vous consulté le dispositif Boussole sans que votre enfant soit à vos côtés ?

17. Combien de fois environ avez-vous consulté le dispositif Boussole avec votre enfant ?

18. Combien de fois pensez-vous avoir obtenu l'information que vous cherchiez dans le dispositif boussole ?

19. Combien de fois pensez-vous ne pas avoir trouvé l'information que vous cherchiez dans le dispositif boussole ?

20. Combien de fois pensez-vous ne pas avoir obtenu l'information que vous cherchiez dans le dispositif boussole, mais avoir obtenu une autre information utile ?

8.3 Annexe 3 questionnaire parents du groupe contrôle

Questionnaire parents collègue *****

Bonjour, et merci d'accepter de répondre à ce questionnaire.

Je m'appelle Mathilde Roumier, je suis étudiante en master MEEF documentation (parcours permettant de devenir professeur documentaliste), et dans le cadre de mon mémoire de fin de formation, j'étudie les impacts que peut avoir un dispositif permettant d'aider les adolescents et leurs parents à rechercher des informations sur l'orientation. Grâce à vous, j'en saurais un peu plus sur vos recherches d'information au sujet de l'orientation de votre enfant.

Vous pouvez être plusieurs parents d'un même enfant à répondre au questionnaire. Si vous êtes une famille d'accueil, vous pouvez répondre, même si les parents de l'enfant ont déjà répondu. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises pratiques, ce questionnaire a seulement pour but de mieux vous comprendre.

Ce questionnaire prend 10 min

Vos réponses sont et resteront anonymes.

Si vous avez une question ou que vous rencontrez un problème, vous pouvez écrire à l'adresse mathilde.roumier@ent.auvergnhonealpes.fr

[Seules les questions suivantes diffèrent dans le questionnaire du groupe contrôle]

18. Combien de fois pensez-vous avoir obtenu l'information que vous cherchiez au cours de vos recherches ?

19. Combien de fois pensez-vous ne pas avoir trouvé l'information que vous cherchiez au cours de vos recherches ?

20. Combien de fois pensez-vous ne pas avoir obtenu l'information que vous cherchiez au cours de vos recherches, mais avoir obtenu une autre information utile ?

8.4 Annexe 4 questionnaire élève du groupe expérimental

Questionnaire élève collègue *****

Bonjour, et merci d'accepter de répondre à ce questionnaire. Je m'appelle Mathilde Roumier, je suis étudiante en master MEEF documentation (parcours permettant de devenir professeur documentaliste), et dans le cadre de mon mémoire de fin de formation, j'étudie les impacts que peut avoir un dispositif permettant d'aider les adolescents et leurs parents à rechercher des informations sur l'orientation. Grâce à vous, j'en saurais un peu plus sur vos recherches d'information au sujet votre orientation.

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises pratiques, ce questionnaire est simplement fait pour vous connaître un peu mieux.

Vos réponses sont et resteront anonymes.

Si vous rencontrez un problème ou que vous avez une question, écrivez à mathilde.roumier@ent.auvergnerhonealpes.fr

1. Que font vos ou votre parent(s) ou famille d'accueil pour votre orientation ? Vous pouvez cocher plusieurs cases

- Remplir la fiche de vœux à destination du conseil de classe
- Assister aux tables rondes
- Discuter de l'orientation avec mon enfant
- Aider mon enfant à chercher des informations sur l'orientation
- Aider mon enfant à trouver un établissement de formation
- Aider mon enfant à trouver un stage
- Autre

2. Si vous avez coché autre, que font d'autre vos parents ou famille d'accueil ?

3. Recherchez-vous des informations sur l'orientation seul ? Sur une échelle de 0 à 5, quelle est votre fréquence de recherche d'informations sur l'orientation ?

- 0 Je ne recherche jamais des informations sur l'orientation seul
- 1 Je recherche des informations seul entre 1 et 3 fois depuis septembre
- 2 Je recherche des informations seul entre 3 et 5 fois depuis septembre
- 3 Je recherche des informations seul entre 1 et 2 fois par mois
- 4 Je recherche des informations seul une fois toutes les deux semaines
- 5 Je recherche des informations seul plus d'une fois par semaine

4. Recherchez-vous des informations sur l'orientation avec vos ou votre parent ou famille d'accueil ? Sur une échelle de 0 à 5, quelle est votre fréquence de recherche d'informations sur l'orientation ?

- 0 Je ne recherche jamais des informations sur l'orientation avec mes parents / famille d'accueil
- 1 Je recherche des informations avec mes parents / famille d'accueil entre 1 et 3 fois depuis septembre
- 2 Je recherche des informations avec mes parents / famille d'accueil entre 3 et 5 fois depuis septembre
- 3 Je recherche des informations avec mes parents / famille d'accueil entre 1 et 2 fois par mois
- 4 Je recherche des informations avec mes parents / famille d'accueil une fois toutes les deux semaines
- 5 Je recherche des informations avec mes parents / famille d'accueil plus d'une fois par semaine

5. Discutez-vous de l'orientation avec vos ou votre parent ou famille d'accueil ? Sur une échelle de 0 à 5, quelle est votre fréquence de discussions sur l'orientation avec vos ou votre parent ou famille d'accueil ?

- 0 Je ne discute jamais de l'orientation avec mes parents / famille d'accueil
- 1 J'ai discuté de l'orientation avec mes parents / famille d'accueil entre 1 et 3 fois depuis septembre
- 2 J'ai discuté de l'orientation avec mes parents / famille d'accueil entre 3 et 5 fois depuis septembre
- 3 J'ai discuté de l'orientation avec mes parents / famille d'accueil entre 1 et 2 fois par mois
- 4 J'ai discuté de l'orientation avec mes parents / famille d'accueil une fois toutes les deux semaines

5 J'ai discuté de l'orientation avec mes parents / famille d'accueil plus d'une fois par semaine

6. Savez-vous quel secteur de métier vous plairait ? Un secteur de métier est un regroupement de métiers proches. Par exemple, viticulteur (responsables des vignes et du vin) et ingénieur forestier sont deux métiers appartenant au secteur de l'agriculture.

- Je n'ai aucune idée du secteur de métier que je veux faire
- Certains secteurs me plaisent, mais j'hésite
- Je suis certain(e) du secteur de métier qui me plaît

7. Si vous avez coché une des deux dernières réponses, quel(s) est (sont) ce(s) secteur(s) ?

8. Savez-vous quel métier vous plairait ?

- Je n'ai aucune idée du métier que je veux faire
- Certains métiers me plaisent, mais j'hésite
- Je suis certain(e) du métier qui me plaît

9. Si vous avez coché une des deux dernières réponses, quel(s) est (sont) ce(s) métier(s) ?

10. Savez-vous quelles études vous voulez faire après la 3e ?

- Je n'ai aucune idée des études que je veux faire
- Après la 3e certains parcours me plaisent, mais j'hésite
- Je suis certain(e) du parcours que je veux faire après la 3e, mais je ne sais pas dans quel établissement
- Je suis certain(e) du parcours que je veux faire après la 3e et je ne sais dans quel établissement

11. Si vous avez coché une des trois dernières réponses, quel(s) est (sont) ce(s) étude(s) ?

12. Savez-vous si vous voulez faire des études supérieures ? Les études supérieures sont celles que l'on fait après le BAC (elles sont accessibles avec un bac général, technologique ou professionnel)

- Je ne veux pas faire d'études supérieures
- Je ne sais pas encore si je veux faire des études supérieures
- Je veux faire des études supérieures, mais je ne sais pas lesquelles
- Certains parcours me plaisent, mais j'hésite
- Je suis certain(e) du parcours que je veux faire dans le supérieur

13. Si vous avez coché une des deux dernières réponses, quel(s) est (sont) ce(s) étude(s) ?

14. Quelles connaissances avez-vous sur les secteurs de métiers ? Sur une échelle de 0 à 5, à combien estimez-vous votre connaissance sur les secteurs de métiers ?

- 0 Je ne connais rien aux secteurs de métiers
- 1 Je connais un secteur de métier dans lequel exerce quelqu'un que je connais
- 2 Je connais au moins le secteur de métier qui m'intéresse
- 3 Je connais au moins trois secteurs de métiers
- 4 Je connais au moins cinq secteurs de métiers
- 5 Je connais une dizaine de secteurs de métiers

15. Quelles connaissances avez-vous sur les métiers ? Sur une échelle de 0 à 5, à combien estimez-vous votre connaissance sur les métiers ?

- 0 Je ne connais aucun métier
- 1 Je connais le métier qu'exerce une personne que je connais
- 2 Je connais au moins le métier d'une personne que je connais et celui qui m'intéresse
- 3 Je connais au moins 10 métiers (au moins le nom et les principales missions)
- 4 Je connais au moins 20 métiers (au moins le nom et les principales missions)
- 5 Je connais au moins 30 métiers (au moins le nom et les principales missions)

16. Quelles connaissances avez-vous des études après la 3^e ? Sur une échelle de 0 à 5, à combien estimez-vous votre connaissance sur les études après la 3^e ?

- 0 Je ne connais pas ce qui est proposé après la 3^e
- 1 Je connais au moins une filière après la 3^e
- 2 Je connais au moins une filière, c'est celle qui m'intéresse
- 3 Je connais les principales voies (générale, technologique, professionnelle)
- 4 Je connais les principales voies (générale, technologique, professionnelle) et je connais leurs modalités (enseignements de spécialité, séries, familles de métiers, modalités du CAP)
- 5 Je connais les principales voies (générale, technologique, professionnelle), leurs modalités, et je

connais au moins un enseignement de spécialité, une voie technologique, et une famille de métier

17. Quelles connaissances avez-vous sur les études après le BAC ? Sur une échelle de 0 à 5, à combien estimez-vous votre connaissance sur les études après le BAC ?

- 0 Je ne connais pas ce qui est proposé après le bac
- 1 Je connais au moins une filière après le bac
- 2 Je connais au moins une filière après le bac, c'est celle qui m'intéresse
- 3 Je connais les principaux parcours : BUT, licence, classe préparatoire, BTS
- 4 Je connais les principaux parcours et je connais une formation dans l'un de ces parcours
- 5 Je connais les principaux parcours, et je connais au moins trois formations dans l'ensemble de ces parcours

18. Combien de fois environ avez-vous consulté le dispositif Boussole seul(e) ?

19. Combien de fois environ avez-vous consulté le dispositif Boussole avec vos ou votre parent ou famille d'accueil ?

20. Combien de fois pensez-vous avoir obtenu l'information que vous cherchiez dans le dispositif boussole ?

21. Combien de fois pensez-vous ne pas avoir trouvé l'information que vous cherchiez dans le dispositif boussole ?

22. Combien de fois pensez-vous ne pas avoir obtenu l'information que vous cherchiez dans le dispositif boussole, mais avoir obtenu une autre information utile ?

23. Êtes-vous content(e) des conseils donnés pour votre orientation lors du conseil de classe du deuxième trimestre ? Sur une échelle de 0 à 5, combien estimez-vous votre satisfaction au sujet de ces conseils ?

- 0 Je ne suis pas du tout content(e)
- 1 Je ne suis pas content(e)
- 2 Je ne suis pas très content(e)
- 3 Je suis plutôt content(e)
- 4 Je suis content(e)
- 5 Je suis très content(e)

24. A quelle distance se trouvera votre lieu de formation après la 3 ?

- De 0 à 5 km de chez vous
- De 5 à 15 km de chez vous
- De 15 à 50 km de chez vous
- De 50 à 100 km de chez vous
- Plus de 100 km de chez vous

25. Quel est votre genre ?

- Fille
- Garçon
- Non binaire

26. Quelle est la catégorie socio-professionnelle de vos ou votre parent ?

- Je ne sais pas
- Agriculteurs exploitants
- Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
- Cadres et professions intellectuelles supérieures
- Professions Intermédiaires
- Employés
- Ouvriers
- Retraités
- Autres personnes sans activité professionnelle

8.5 Annexe 5 questionnaire élève du groupe contrôle

Questionnaire élève collège *****

Bonjour, et merci d'accepter de répondre à ce questionnaire.

Je m'appelle Mathilde Roumier, je suis étudiante en master MEEF documentation (parcours permettant de devenir professeur documentaliste), et dans le cadre de mon mémoire de fin de formation, j'étudie les recherches des adolescents et de leurs parents au sujet de l'orientation scolaire et professionnelle. Grâce à vous, j'en saurais un peu plus sur vos recherches d'information au sujet votre orientation.

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises pratiques, ce questionnaire est simplement fait pour vous connaître un peu mieux.

Vos réponses sont et resteront anonymes.

Si vous rencontrez un problème ou que vous avez une question, écrivez à mathilde.roumier@ent.auvergnerhonealpes.fr

Seules les questions suivantes diffèrent dans le questionnaire du groupe contrôle

20. Combien de fois pensez-vous avoir obtenu l'information que vous cherchiez au cours de vos recherches sur l'orientation ?

21. Combien de fois pensez-vous ne pas avoir trouvé l'information que vous cherchiez au cours de vos recherches ?

22. Combien de fois pensez-vous ne pas avoir obtenu l'information que vous cherchiez au cours de vos recherches, mais avoir obtenu une autre information utile ?

Année universitaire 2021-2022

Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation

Mention : Second degré

Parcours : Documentation

Titre du mémoire : Une médiation documentaire numérique pour accompagner les parents et tuteurs à l'orientation scolaire et professionnelle de leurs adolescents

Auteur : Mathilde Roumier

Résumé :

L'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que les recherches autour de ce thème, sont des enjeux importants pour les adolescents devant opérer des choix. Au cours de ce processus, ceux-ci éprouvent un besoin d'information et d'accompagnement. Des acteurs de l'éducation nationale, tels que le psychologue, le professeur principal, le chef d'établissement et le professeur documentaliste les accompagnent. Cependant les principaux acteurs auxquels les adolescents demandent de l'aide sont leurs parents. En effet, l'implication des parents et tuteurs dans la scolarité de leur enfant est un facteur important pour la réussite de ces derniers. Afin d'aider à la fois les adolescents et leurs familles à rechercher des informations sur l'orientation scolaire et professionnelle, une médiation documentaire numérique a été mise en place à l'aide d'un dispositif rassemblant des informations organisées selon les besoins des usagers. La comparaison d'un groupe expérimental ayant eu accès au dispositif et d'un groupe contrôle n'y ayant pas eu accès a montré que l'efficacité de ce dispositif pour l'amélioration de l'accompagnement des adolescents n'est pas significative. Une médiation documentaire humaine pourrait être plus efficace en complémentarité de ce dispositif.

Mots clés :

Orientation scolaire et professionnelle ; médiation documentaire numérique ; co-éducation ; parents ;

Summary :

Educational and vocational guidance, as well as research about it, are important issues for teenagers who must make choices. During this process, they need information and support. National's education's actors like the psychologist, the main teacher, the headteacher and the documentalist teacher support them. However, the main actors whom the teenagers ask for help are their parents. In fact, parents and guardians' involvement about their children's schooling is an important success factor for them. Helping teenagers and their families research information about educational and vocational guidance, a digital documentary mediation has been set up with a device gathering and organizing informations according to the user's needs. Comparison between an experimental group, which can use the device, and a control group, which can't, has shown that the improvement of the teenager's support isn't significant. A human's documentary mediation could be more efficient as a complement of this device.

Key words :

Educational and vocational guidance ; digital documentary mediation ; co-education ; parents